

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2

Studiengang Gebärdensprachdolmetschen GSD1216

Bachelor-Arbeit

Kinder gehörloser Eltern (Codas), ihre Welten und ihre Erfahrungen

Die Erfahrungen interkultureller Begegnungen von 25 bis 30-jährigen Codas aus
der Deutschschweiz. Eine qualitative Studie

Eingereicht von: Tanja Monika Rissi

Begleitung: Prof. P. Shores

Abgabedatum: 12. August 2016

Dank

Als erstes möchte ich mich bei Patricia Shores Hermann und Mireille Audeoud für die stetige Unterstützung und herzliche Beratung bedanken.

Ein weiterer Dank gilt meinen Freunden Ruth Arnheiter, Michaela Imboden, Oya Ataman, Francesca Martinello, Dirk Tabbert, Sabine Wanner und Andrea Wilhelm für die Motivation, das gute Zureden und die sonstigen vielen kleinen und grossen Aufgaben die sie übernommen haben, sowie Robin Bartlett Rissi, Desirée Schneider, Nadine Klopfenstein- Frei, Sarah Caminada und Nathalie Morger- Lottenbach für die grosse Unterstützung bei dieser wissenschaftlichen Arbeit und natürlich gilt mein grösster Dank den Interviewpersonen ohne die es gar nicht möglich gewesen wäre, diese Arbeit durchzuführen.

Ein weiterer grosser Dank gilt meinem Freund Marco Leuenberger, meinem Freundeskreis und meiner Familie für die Geduld mit meinen vielen Abwesenheiten.

Abstract

Anhand der Mobilität und ihren kulturübergreifenden Fähigkeiten können Cudas den Drittkulturenkindern zugeschrieben werden. Sie erlernen von ihren gehörlosen Eltern kulturtypische Verhaltensweisen der Gehörlosenwelt und sozialisieren sich mit zunehmendem Alter in einer lautsprachlich, hörend ausgerichteten Welt. Dadurch wachsen sie in zwei konträren Welten auf und sammeln Erfahrungen in interkulturellen Begegnungen zwischen diesen Welten.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie 25- bis 30-jährige Cudas aus der Deutschschweiz diese interkulturellen Begegnungen zwischen hörend und gehörlos wahrnehmen und wie sie sich selbst in der Welt zwischen den Welten verorten. Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage werden die Sichtweisen von 3 Cudas anhand eines qualitativen Interviews erhoben, ausgewertet und dargestellt. Die Ergebnisse haben aufgezeigt, dass ähnliche interkulturelle Erfahrungen gesammelt werden, die jedoch kein Indiz dafür liefern, dass sie sich kulturell gleich verorten.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	5
1.1 AUSGANGSLAGE	5
1.2 EINGRENZUNG DES FORSCHUNGSTHEMAS.....	5
1.3 VORGEHENSWEISE UND AUFBAU DER ARBEIT	6
2. KULTUR	8
2.1 EINFÜHRUNG DES BEGRIFFES KULTUR	8
2.1.1 INTERKULTURALITÄT	8
2.1.2 DRITTKULTURENKINDER	9
2.2 CODAS.....	9
2.2.1 ZUR BEDEUTUNG DES BEGRIFFES CODA	9
2.2.2. CODA ALS DRITTKULTURENKINDER.....	10
2.3 GEHÖRLOSE ELTERN.....	11
2.3.1 ZUR FUNKTION DER SINNE UND DIE WAHRNEHMUNG VON GEHÖRLOSIGKEIT	11
2.3.2 GEHÖRLOSENKULTUR	12
2.3.3 ELTERN WERDEN	12
2.3.4 FAMILIÄRE KOMMUNIKATION	13
3. FORSCHUNGSFRAGE	14
3.1 MERKMALE DES ANDERSSEINS	14
3.2 AUSWIRKUNGEN DES ANDERSSEIN AUF IHRE HALTUNGEN	15
3.3 DIE VERMITTLERROLLE	16
3.4 CODA ALS SCHWELLENWESEN	16
3.5 CODA NETZWERK.....	17
4. METHODE.....	18
4.1 ERHEBUNGSMETHODE.....	18
4.2 SAMPLING/ STICHPROBENWAHL.....	18
4.3 DATENERHEBUNG	19
4.4 DURCHFÜHRUNG DER DATENERHEBUNG	20
4.5 DATENAUFBEREITUNG.....	21
4.6 DATENAUSWERTUNG	21
4.7 FALLZUSAMMENFASSUNGEN.....	23
4.7.1 BEFRAGTER 1	23
4.7.2 BEFRAGTER 2	23
4.7.3 BEFRAGTER 3	24
4.8 METHODENKRITIK	25
5. ERGEBNISSE.....	26
5.1 ERFAHRUNGEN INTERKULTURELLER BEGEGNUNGEN UND IHRE HYPOTHESEN.....	27
5.1.1 DIE ERFAHRUNGEN DES ANDERSSEINS	27
5.2. DIE KULTURÜBERGREIFENDEN FÄHIGKEITEN	32
5.2.1. ERWACHSENE CODAS UND IHRE KULTURÜBERGREIFENDEN FÄHIGKEITEN	32
5.2.2 DER VERMITTLER ZWISCHEN DER SCHWERHÖRIGEN UND GEHÖRLOSENWELT.....	34
5.2.3 DER EINFLUSS GEMACHTER ERFAHRUNGEN AUF IHRE HALTUNG	35
5.3. MOBILITÄTSERFAHRUNGEN	37

5.3.1 DIE DARSTELLUNG IHRER KULTURELLEN LEBENSWELT ALS CODA IN DER DEUTSCHSCHWEIZ	39
6.DISKUSSION	44
6.1 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE	44
6.2. KRITISCHE BEWERTUNG DER ERGEBNISSE	46
6.3 SCHLUSSFOLGERUNG UND AUSBLICK	47
7. LITERATURVERZEICHNIS	48
7.1 INTERNETVERZEICHNIS.....	49
7.2 TABELLENVERZEICHNIS	49
8. ANHANG.....	50
8.1 LEITFADEN	50
8.2 FRAGEBOGEN	51
8.3 VEREINBARUNG ZUM DATENSCHUTZ FÜR WISSENSCHAFTLICHE INTERVIEWS	52
8.4 TRANSKRIPTIONSREGELN	53

1. Einleitung

Die Einleitung gliedert sich in drei Teile: Im ersten Teil wird die Ausgangslage beschrieben, gefolgt von der Eingrenzung des Forschungsthemas sowie dem Kapitel der Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit.

1.1 Ausgangslage

Menschen begegnen sich, tagtäglich und jederzeit. Sie alle tragen bestimmte Normen und Werte in sich, die in ihren Begegnungen zu Konflikten zwischen Mensch und Kultur führen können. Diesem Wissenschaftsbereich widmet sich das Feld der Interkulturalität, das als einer der Schwerpunkte des vierjährigen Studiengangs Gebärdensprachdolmetschen bezeichnet werden kann (vgl. Kumbrick & Derboven, 2005, S. 11). In dieser Zeit wird angehenden GebärdensprachdolmetscherInnen viel Wissen über die Kultur von und zwischen Hörend¹ und Gehörlos² vermittelt. Dadurch erwerben die Studierenden etwas wertvolles, das hörenden Kindern gehörloser Eltern fernbleibt. Trotz dem fehlenden theoretischen Wissen gelten sie als heranwachsende Experten der Sprache und Kultur beider Welten, als Mitglied der Gebärdensprachgemeinschaft und der Welt der Hörenden, als Pendler zwischen den Welten (vgl. Uhlig, 2012, S. 246). Durch ihre Lebenssituation folgt irgendwann die Frage aller Fragen: „bin ich hörend oder gehörlos?“ (Bull, n.d.).

1.2 Eingrenzung des Forschungsthemas

1992 veröffentlichte der VUGS, der Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen, eine Arbeit von Largo-Renz über hörende Kinder gehörloser Eltern. In dieser Arbeit wurden Kinder im Alter von 14 Monaten bis 8 Jahren auf die Kommunikation und Erziehung hin untersucht (1992, S. 2).

¹ Mit der Bezeichnung „Hörend“, sowie auch „hörend“ werden alle Personen verstanden, die keine Hörbeeinträchtigung besitzen.

² Mit der Bezeichnung „Gehörlos“, sowie auch „gehörlos“ werden alle Personen verstanden, die sich der Gehörlosenkultur zugehörig fühlen.

Die Untersucherin stellte fest, dass hörende Kinder im Verlaufe ihres jungen Lebens Erfahrungen mit hörenden Menschen sammeln:

Spätestens im Verlaufe des zweiten und dritten Lebensjahres kommt das Kind zunehmend in Kontakt mit hörenden Menschen. Das Kind realisiert beispielsweise, dass die Grosseltern oder seine älteren Geschwister anders sprechen als seine Eltern. Hörende Menschen lachen und beleben die Welt des Kindes mit vielen akustischen Eindrücken. Solche Erlebnisse machen den gehörlosen Eltern wiederum schmerzlich bewusst, dass ihnen der Zugang zu gewissen Erfahrungen mit ihrem Kind immer versperrt bleiben wird. (ebd., S. 24)

Diese Kinder, die nach Schätzung der Schreiberin heute zwischen 25 bis 30 Jahre alt sein müssten, erleben nach Largo-Renz bereits in frühen Kinderjahren die Unterschiede zwischen der hörenden und gehörlosen Welt (ebd.). In Bezug auf diesen Text entstanden weiterführende Fragen. Zum Beispiel die Frage, wie diese Unterschiede zweier Welten wahrgenommen werden. Erlebten sie im Aufwachsen kulturelle Konflikte? Wie geht es ihnen heute? Gibt es Fähigkeiten die sie erworben haben, die sie auf die Erfahrungen beider Welten zurückführen? Und wie aktiv nehmen erwachsene hörende Kinder gehörloser Menschen an deren Leben teil? Da zu diesen und weiteren Fragen in der Schweiz keine Angaben gefunden werden konnten wird in dieser Arbeit versucht, einen ersten Überblick über die Lebenssituation erwachsener hörender Kinder gehörloser Eltern aus der Deutschschweiz im Alter von 25 bis 30 Jahren, zu geben.

In dieser Arbeit soll der Fokus auf den kulturellen Aspekten liegen und deshalb wird in den folgenden Kapiteln darauf verzichtet, auf linguistische oder medizinische Aspekte einzugehen.

1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit

Die Arbeit lässt sich in sechs Teile gliedern. Im ersten Teil werden die für die Forschungsfrage relevanten Definitionen eingeführt, wie der Begriff der Kultur und der Interkulturalität, die Bedeutung des Begriffes Drittkulturenkind und dessen Zusammenhang zu Coda, gefolgt vom letzten Abschnitt des Kapitels, jener der kulturellen Übergangserfahrungen. Anschliessend folgt im zweiten Teil ein kurzes Kapitel darüber, was unter der Gehörlosenkultur und den Begriffen von Gehörlos und Hörend verstanden wird, gefolgt von möglichen Einflüssen die

auf das Kind in einer gehörlosen Familie zutreffen könnte. Dazu gehört das Erziehungsverhalten der Eltern und die Kommunikation innerhalb der Familie.

Im dritten Teil befasst sich die Arbeit mit dem eigentlichen Thema der Forschungsfrage. Es werden die Aspekte interkultureller Erfahrungen genannt, die in der bisherigen Literatur im Kontext kultureller Aspekte gefunden werden konnten. Dazu zählen die Kapitel der Sozialisation des Kindes, das Anderssein und seine Auswirkungen, das Übernehmen der Vermittlerrolle und der Darstellung von Codas als Schwellenwesen. Im letzten Abschnitt schliesst dieses Kapitel mit ihrem Netzwerk im Allgemeinen und jenem in der Schweiz ab.

Im vierten Teil befasst sich diese Arbeit mit der Methodik und ihrem Vorgehen. In den Kapiteln wird erläutert mit welcher Methode die Daten erhoben und wie die Auswahl möglicher Befragten bestimmt wurde. Anschliessend wird beschrieben wie die Daten aufbereitet und nach welchen Kriterien diese ausgewertet wurden. Es folgen die Zusammenfassungen, die beim erstmaligen Durchlesen aller Transkripte verfasst wurden. Zuletzt folgt in diesem Teil eine kritische Erläuterung über das bisherige methodische Vorgehen dieser Arbeit.

Der fünfte Teil stellt den Ergebnisteil dar, in dem die aufgestellten möglichen Einflüsse interkultureller Begegnungen anhand der Aussagen in den Interviews dargelegt werden und daraus die Hypothesen wiederlegt oder bestätigt werden. Zum Schluss schliesst diese Arbeit mit dem Diskussionsteil, den Literaturangaben und dem Anhang ab.

1.4. Form und Begriffsverwendung

In dieser Arbeit werden die Begriffe hörend und gehörlos verwendet, wie auch die Begriffe Hörendenwelt, Hörende Welt, Gehörlosenwelt, Gehörlose Welt. Hörend/ hörend bezeichnet den Oberbegriff, für alle Menschen die keine schwere Hörschädigung besitzen und sich kulturell nicht der Gehörlosenkultur zuordnen. Im Gegensatz dazu beschreibt Gehörlos/ gehörlos den Oberbegriff für alle Menschen die sich dieser kulturellen Welt zugehörig fühlen.

2. Kultur

In diesem Kapitel sollen die Begriffe der Kultur, der Interkulturalität sowie jener der Drittkulturenkinder eingeführt werden.

2.1 Einführung des Begriffes Kultur

Wird in der folgenden Arbeit der Begriff der Kultur verwendet, dann wird auf die untenstehende Definition zurückgegriffen:

Kultur ist ... ein System gemeinsamer Grundannahmen, Überzeugungen und Wertvorstellungen. Sie bildet den Rahmen, von dem aus wir das Leben und die Welt um uns herum interpretieren und deuten (Pollock, Van Reken & Pflüger, 2003, S. 52).

Anhand dieser Definition kann die Kultur als ein System betrachtet werden, das aus Regeln, Werten und Normen besteht. Das erlernte Wissen bringt dem Menschen die Grundvoraussetzung die er braucht, um sich in einer Kultur zugehörig zu fühlen und nach dessen Werten handeln zu können (ebd.).

2.1.1 Interkulturalität

Mit dem Begriff der Interkulturalität wird das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen beschreiben, die in einem Prozess des Austausches positive oder negative Auswirkungen mit sich ziehen können (Barmeyer, 2011, Spencer-Oatey und Franklin, 2009; in: Barmeyer, 2012, S. 81). Ihre Definition wird wie folgt festgelegt:

[Sie ist ein] Gegenseitiger Prozess des Austauschs, der Interaktion, der Verständigung, der Interpretation, der Konstruktion, aber auch der Überraschung und der Irritation, ebenso der Selbstvergewisserung, der Deformation, der Erweiterung und des Wandels, der dann relevant wird, wenn Kulturen auf der Ebene von Gruppen, Individuen und Symbolen in Kontakt miteinander kommen und nicht über dieselben Wertorientierungen, Bedeutungssysteme und Wissensbestände verfügen. (ebd.)

Besitzen die Kulturen unterschiedliche Betrachtungsweisen, dann können als negative Auswirkungen Konflikte wie beispielsweise Missverständnisse entstehen (Maletzke, 1996, S. 34). Damit die Austauschprozesse positiv gestaltet werden können, braucht der Mensch bestimmte interkulturelle Kompetenzen zu denen auch das Wissen, die Fähigkeit und die

Wertschätzung gehören. Wissen bedeutet in diesem Zusammenhang das Wissen, dass unterschiedliche Kulturen existieren. Dennoch sind die AustauschpartnerInnen fähig neue Handlungen anzunehmen und sich gegenseitig wertzuschätzen (Kumbrick & Derboven, 2005, S. 6).

2.1.2 Drittkulturenkinder

Als Drittkulturenkinder werden Menschen betrachtet, die in ihrer Kindheit viel Erfahrungen in interkulturellen Begegnungen sammeln konnten. Sie entwickeln kulturübergreifende Fähigkeiten die sie zu einem bindenden Glied zwischen den Kulturen machen können (Pollock et al., 2003, S. 31 + 123-124).

Ein Third Culture Kid (TCK) ist eine Person, die einen bedeutenden Teil ihrer Entwicklungsjahre ausserhalb der Kultur ihrer Eltern verbracht hat. Ein TCK baut Beziehungen zu allen Kulturen auf, nimmt aber keine davon völlig für sich in Besitz. Zwar werden Elemente aus jeder Kultur in die Lebenserfahrung des TCKs eingegliedert, aber sein Zugehörigkeitsgefühl bezieht sich auf andere Menschen mit ähnlichem Hintergrund. (ebd., S. 31)

Die Gemeinschaft der Drittkultur ist global vernetzt mit Menschen unterschiedlichster Lebensstile, welche sich anhand gleichgemachter Erfahrungen auf einer tieferen Ebene verbunden fühlen (ebd.). Neben dem Merkmal der kulturübergreifenden Fähigkeit pendeln Drittkulturenkinder zwischen den Kulturen, was mit dem Begriff der hohen Mobilität beschrieben werden kann (ebd., S. 72-74).

2.2 Codas

Dieses Kapitel ist in zwei Subkapitel gegliedert. Als erstes wird der Begriff des Codas eingeführt und im Anschluss wird die Verbindung von Codas und Drittkulturenkindern erläutert.

2.2.1 Zur Bedeutung des Begriffes Coda

Coda ist das englische Akronym für Children of Deaf Adults, was auf deutsch Kinder gehörloser Eltern bedeutet. Dieser Begriff wird sehr breit gefasst, denn nach Tabbert ist es, „egal ..., ob beide Eltern taub sind oder nur ein Elternteil, ob man das einzige hörende Kind ist oder taube und/oder hörende Geschwister hat, ob man ... Gebärdensprache kann oder nicht“

(2011, S. 602). Ihnen ist gemeinsam, dass sie zwischen der Minderheit der Gehörlosen und der Mehrheitsgemeinschaft der Hörenden aufwachsen (ebd.).

Durch das Aufwachsen zwischen zwei Welten suchen Cudas im Verlaufe ihres Lebens immer wieder nach ihrer eigenen Identität. Einer Identität zwischen der gehörlosen und hörenden Welt. Dadurch gibt es Cudas, die sich in beiden Welten wohlfühlen, solche die sich in beiden Welten ausgegrenzt fühlen und solche, die Schwierigkeiten aufweisen sich je nach Kultur angemessen zu verhalten (Peter, Raith-Kaudelka & Scheithauer, 2010, S. 56). Welcher Welt sich Cudas zuordnen, könnte nach Preston von den Erfahrungen interkultureller Konflikte und ihren Gefühlen zu beiden Welten beeinflusst werden (1995, S. 220).

Die Bezeichnung des Cudas findet nicht bei allen hörenden Kindern gehörloser Eltern Anklang. So äussert Napier, dass sich der Begriff auf eine Kindheitsphase beruft und nichts über die Beziehung zu seinen leiblichen Eltern als erwachsener Mensch aussagt (2008, S. 231). Dennoch hat sich die Schreiberin dieser Arbeit entschieden den Begriff von Coda zu verwenden.

2.2.2. Coda als Drittkulturenkinder

Im oberen Kapitel wurde erwähnt, dass Cudas im Verlaufe ihres Lebens nach ihrer kulturellen Identität zwischen der gehörlosen und hörenden Welt suchen (vgl. Peter et al., 2010, S. 56). Diese Beschreibung der Weder-Noch-Welt findet man ebenfalls bei Drittkulturenkindern, so dass Cudas als Teil dieser kulturellen Zuordnung betrachtet werden. Dadurch weisen Cudas eine hohe Mobilität auf und entwickeln kulturübergreifende Fähigkeiten zwischen diesen Welten (Ataman, n.d., S. 14 + 34). Zu diesen Fähigkeiten gehören neben der erweiterten Weltsicht, ihrem Einfühlungsvermögen für beide Kulturen, Flexibilität und schneller Anpassungsfähigkeit auch das Verständnis, dass alle Menschen, auch „behinderte, ausländische und gebärdende Menschen mit anderen gleichwertig sind“ (ebd., S. 27-37).

Das Bewusstsein dafür, dass dieser kulturelle Raum existiert und die Gewissheit, dass es noch andere Menschen gibt die ähnliche Erfahrungen gesammelt haben, kann für Cudas ein Akt der Befreiung sein. In einem nächsten Schritt können sich die Personen klar werden, welche kulturellen Eigenschaften aus welcher Kultur übernommen wurden (Bull, n.d.). Auch diese Arbeit schliesst in ihrem chronologischen Aufbau an der These von Bull an. Deshalb

sollen in den folgenden Kapiteln die möglichen Einflüsse aus der gehörlosen Welt erläutert werden.

2.3 Gehörlose Eltern

Gehörlose Eltern, deren Kinder heute 25-bis 30jährig sind, wuchsen in einer Zeit auf, in denen sie mit täglichen Barrieren und Stigmatisierungen zu kämpfen hatten. Durch politische Veränderungen und Erfolge in der Forschung und Entwicklung befinden wir uns nun in einem Paradigmawechsel, hin zur Normalisierung gehörloser Menschen und ihrer Gebärdensprache (Shores, 2008, S. 17 + 25). Die Schreiberin dieser Arbeit will deshalb darauf hinweisen, dass in diesem Kapitel auf teilweise veraltete Sichtweisen zurückgegriffen wird, um das Bild gehörloser Eltern in den 1980er Jahren besser veranschaulichen zu können. So wurde damals in der Gemeinschaft der Gehörlosen der Begriff der Gehörlosenkultur verwendet, welcher heute als Folge dieses Paradigmawechsels durch den Begriff der Gebärdensprachkultur ersetzt wurde (vgl. ebd., S. 5).

Dieses Kapitel gliedert sich in fünf Subkapitel: Als erstes sollen die Sichtweisen auf Gehörlosigkeit erläutert werden, gefolgt von der Sichtweise eines Gehörlosen in der Gehörlosenkultur, die Wahl des/der LebenspartnerIn und ihrer Familiengründung sowie der Frage wie in einer Familie mit gehörlosen und hörenden Mitgliedern kommuniziert wird.

2.3.1 Zur Funktion der Sinne und die Wahrnehmung von Gehörlosigkeit

Im Prozess des Wahrnehmens sammelt der Mensch mit seinen Sinnen alle erfahrbaren umweltlichen Eindrücke. Diese werden durch bestimmte Einheiten selektiert und lassen beim Menschen ein Abbild seiner Wahrnehmung und seiner Gefühle erbringen (Freimuth, 2002, S. 214). Fehlt es dem Menschen an einem Sinn, wie zum Beispiel dem Hörsinn, erfährt ihr Wahrnehmungsprozess eine andere Steuerung. Ihre subjektive Wirklichkeit kann aus der Sicht von Menschen mit fünf Sinnen aber nicht nachkonstruiert werden (ebd., S. 221). Wahrgenommen wird lediglich das Fehlen kommunikativer Merkmale welche bei Menschen mit einem fehlenden Hörsinn nicht der Norm entsprechen. Dadurch werden sie in einer auditiv ausgerichteten Welt als behinderte Menschen wahrgenommen (Speck, 1996, in: Freimuth, 2002, S 219). Durch entstehende Missverständnisse, Hemmungen hörender Menschen mit betroffenen zu interagieren, mangelnder Kommunikation und Isolation erfahren sie einen

Prozess der Stigmatisierung als hörbehinderte Menschen, was Auswirkungen auf ihre psychosoziale Entwicklung haben kann (Krapf, 2015, S. 146; Tratzki, 2002, S. 14).

Wie sich Menschen mit einem fehlenden Hörsinn kulturell orientieren ist nach Grosjean von vier Faktoren abhängig (2007, S. 11):

- Artikulationsfähigkeit in der Lautsprache
- Dem Grad der Gehörlosigkeit
- Die erhaltene Erziehung
- Dem Vorkommen von Gehörlosigkeit in der Familie

Diese Faktoren von Grosjean zeigen auf, dass Menschen mit Gehörlosigkeit unterschiedliche Grade der Zuordnung zur hörenden- oder gehörlosen Welt aufweisen können (Salamin, 2003, in: Grosjean, 2007, S. 12).

2.3.2 Gehörlosenkultur

Für die Schweiz wird die Anzahl der Personen, die sich als kulturelle und sprachliche Minderheit, als (kulturell) Gehörlos bezeichnen, auf 7500 Personen geschätzt (Boyes Braem, 2009, S. 4). In dieser Kultur können sich Gehörlose einen entstigmatisierenden Ausgleich schaffen und barrierefrei in Gebärdensprache kommunizieren (Kleeb, 2004). „In der Stille kann der Mensch eine Quelle von Harmonie, Ruhe und Schönheit finden. Diese Erkenntnis macht das Schicksal, gehörlos zu sein, zu einer Lebensquelle“ (Urech, n.d.). Sie sind selbstbewusst und selbstbestimmt und stolz darauf in zwei Welten leben zu können (Schweizerischer Gehörlosensbund, n.d.). Neben dem Zusammengehörigkeitsmerkmal der Gebärdensprache haben ihre Mitglieder einen schulischen Werdegang in einer der zehn Schweizerischen Gehörlosenschulen absolviert, sind in einem Gehörlosenverein aktiv und kennen die Geschichte ihrer Gehörlosengemeinschaft (Kleeb, 2004).

2.3.3 Eltern werden

Nach Kleeb wählen Gehörlose oft einen gehörlosen Lebenspartner (2004). Werden diese Eltern, so wird ihr Kind mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% hörend sein (Peter et al., 2010, S. 14). In Bezug auf deren Akzeptanz wird einerseits berichtet, dass das Kind „Hauptsache gesund“ sei (Krapf, 2015, S. 33), man sich aber andererseits heimlich ein gehörloses Kind wünscht, um eine gefestigtere Beziehung mit dem Sohn oder der Tochter aufbauen zu können (ebd.). Denn ähnlich wie bei hörenden Eltern mit einem gehörlosen Kind, kann sich bei

gehörlosen Eltern mit einem hörenden Kind ein Moment des Schocks entwickeln, aus Angst vor unüberwindbaren Kommunikationsbarrieren. Zudem besteht die Angst, dass die eigenen Kinder ihre Eltern als geistig behindert wahrnehmen könnten (Tratzki, 2002, S. 23-24).

Der Aufbau einer positiven Haltung ist in der Elternrolle deshalb umso wichtiger; da die eigenen Kinder das elterliche Verhalten beobachten und sich dadurch die Denk- und Sichtweise über seine Eltern bilden, zu den elterlichen Lebenswelten und ihrer Behinderung (vgl. Urech, 2001, S. 15). Ist es den Eltern beispielsweise nicht angenehm in der Öffentlichkeit zu gebärden, wird das Kind das Verhalten nachahmen und kein positives Bild zu seinen Eltern und ihrer Gebärdensprache entwickeln (Peter et al., 2010, S. 26).

2.3.4 Familiäre Kommunikation

Gehörlose Eltern kommunizieren mit ihrem Partner in Gebärdensprache. Werden sie nun Eltern können Unsicherheiten entstehen, in welcher sprachlichen Form mit dem Kind kommuniziert werden soll. So haben sie die Möglichkeit die Kinder in Lautsprache, in Gebärdensprache oder in Gebärdensprache und Lautsprache gemischt zu erziehen (vgl. Tratzki, 2002, S. 32). Die Unsicherheiten die in der Wahl der Kommunikation entstehen können zeugen von einem Zwiespalt, den die Eltern möglicherweise in sich tragen. Denn obwohl sie sich in der Kommunikation mit der Gebärdensprache wohl fühlen, lassen sich einige Eltern von Hörenden beeinflussen und kommunizieren dadurch mit ihrem Kind in Lautsprache (Peter et al., 2010, S. 118). Neben der Beeinflussung aus der hörenden Welt ist es nach Ataman auch möglich, dass sich gehörlose Eltern bewusst dazu entscheiden mit dem Kind lautsprachlich zu kommunizieren. Diese Motivation kann an der Betrachtungsweise des Kindes liegen, das hört, und sich dadurch von ihnen unterscheidet (n.D. S. 12).

Eine Teilhabe aller Familienmitglieder wird nur möglich, wenn in Gebärdensprache kommuniziert wird, denn in der Kommunikation in Lautsprache ist ein normales Gespräch für gehörlose Eltern zu ihren Kindern nicht möglich, da sie durch das Ablesen vieles aus dem Sinnzusammenhang erschliessen müssen (vgl. Largo-Renz, 1992, S. 20). Sammelten gehörlose Eltern zudem in ihrer Kindheit schlechte Erfahrungen mit ihren hörenden Eltern, können sich diese Erfahrungen auf die Kommunikation mit ihren eigenen Kindern auswirken (Peter et al., 2010, S. 14).

3. Forschungsfrage

„Welche Interkulturellen Erfahrungen weisen 25- 30-jährige Codas aus der Deutschschweiz als Erwachsene Drittkulturen- Kinder auf?“

Um eine theoretische Grundlage für die Bearbeitung dieser Forschungsfrage schaffen zu können wurden fünf unterschiedliche literarische Quellen (Largo-Renz (1992), Tabbert (2011), Tratzki (2002), Urech (2001) und Uhlig (2012)) hinzugezogen, nach interkulturellen Erfahrungen untersucht und für die Gliederung möglicher Themen verwendet..

Daraus haben sich folgende Subkapitel ergeben die im Anschluss vertiefend erläutert werden:

- Merkmale des Andersseins
- Auswirkungen des Andersseins auf ihre Haltung
- Die Vermittlerrolle
- Das Leben als Schwellenwesen und ihre kulturellen Übergangsprozesse
- Das Coda Netzwerk

Diese Angaben bieten für eine erste Untersuchung eine gute Grundlage für das weitere methodische Vorgehen, können aber nicht als abschliessend betrachtet werden.

3.1 Merkmale des Andersseins

In diesem Kapitel werden jene Merkmale aufgeführt, die beim Coda das Gefühl eines Andersseins bewirken können. In der Literaturrecherche konnten kulturell- persönliche und familiäre Merkmale, sowie Merkmale des Status gefunden werden.

Als kulturell-persönliche Merkmale bezeichnet die Schreiberin Eigenschaften, die als Kind gehörloser Eltern aus der Gehörlosenkultur übernommen wurden und in der hörenden Kultur als komische, aber nicht kulturelle Eigenschaften wahrgenommen werden (vgl. Ataman, n.d., S. 13). Zu solchen Eigenschaften zählt der Einsatz der Hände während des Sprechens (Raschle, 2015, S. 13), sowie der des konstanten Blickkontakts. Beim Blickkontakt kann sich das Kind beispielsweise bewusstwerden, dass es den Gesprächspartner nicht ständig anschauen muss, da diese kulturelle Verhaltensweise beim Hörenden ein Gefühl des angestarrt werden auslösen kann (Largo–Renz, 1992, S. 25).

Als familiäre Merkmale können die Sichtweisen von Normalität bezeichnet werden. Während die eigenen Eltern als normal betrachtet werden, wird das Kind im Alter von 4 bis 7 Jahren wahrnehmen, dass die eigenen Eltern von der Mehrheit der Gemeinschaft als Eltern mit einer Behinderung stigmatisiert werden. Es erfährt ein Anderssein durch seine familiären Eigenschaften und daraus kann sich ein hohes Verantwortungsgefühl für die eigenen Eltern entwickeln (Peter et al., 2010, S. 84; Tratzki, S: 58). Und natürlich, so erwähnt Bull, wird es einem Kind durch Fragen wie „Wie hast du sprechen gelernt?“, bewusst, dass seine Normalität nicht mit den Sichtweisen seiner Umgebung zusammenpassen (Bull, n.d.).

Unabhängig davon ob Cudas in Gebärdensprache erzogen wurden oder nicht, können sie von ihrer Familie wie auch von der Gesellschaft als hörend betrachtet werden. Ataman bezeichnet dies als „unsichtbare interkulturelle Erfahrung“ (Ataman, n.d., S. 13-14). Diese Erfahrung tritt dadurch ein, dass Cudas anhand ihres Hörstatus in der Gemeinschaft der Hörenden aufgenommen und auch von ihren Eltern als hörend bezeichnet werden können. Durch die Aufnahme in der hörenden Gemeinschaft nehmen sie hörbar auch Kommentare zu Menschen mit einer Behinderung wahr, die zu kränkenden Gefühlen gegenüber der eigenen Familie führen können. Anhand solcher Erfahrungen ist es möglich, dass sie, auch wenn sie hören können, nicht als hörend bezeichnet werden wollen (ebd.; Tratzki, 2002, S. 60).

3.2 Auswirkungen des Anderssein auf ihre Haltungen

Durch die interkulturell gemachten Erfahrungen können nach Hoffmeister und Harvey zwei grundsätzliche Haltungen gegenüber gehörlosen Menschen entstehen. Die „das Opfer ist selbst schuld“ Haltung und die „darum kämpfe ich“ Haltung (2004, S. 3-7). Betrachten Cudas Gehörlose als selbst schuld an ihrer Lebenssituation, dann haben sie in einem Wahrnehmungsprozess die Sichtweisen Hörender gegenüber gehörlosen Menschen übernommen. So können sie beispielsweise das Vorurteil übernehmen, dass die eigenen Eltern oder deren Freunde als nicht intelligent gelten (ebd., S. 9). Ihre Sichtweisen können dabei so weit gehen, dass sie von Cudas verinnerlicht werden und ihr eigenes kulturelle Erbe verachtet wird (Ataman, n.d., S. 37).

Die zweite mögliche Haltung die anhand interkultureller Erfahrungen eingenommen werden kann, beschreibt die Haltung des Freiheitkämpfers. Cudas mit dieser Haltung betrachten ihr Wissen über die Gehörlosigkeit und ihrer Kultur als ein grosses Kapital. Durch das Sammeln

von Kindheitserfahrungen, in denen die Eltern oder das Kind sich selbst in Mitleid, Hilflosigkeit und Schuldgefühlen wiedergefunden haben, entsteht diese Haltung. Ihre Motivation ist es, die eigenen gemachten Erfahrungen und die ihrer Eltern den jüngeren Gehörlosen zu ersparen und sich für die Befreiung Gehörloser einzusetzen. Deshalb wählen viele Freiheitskämpfer einen Beruf, in welchem sie weiterhin kämpfen und sich den Zugang zur Gehörlosenwelt offen halten können (Hoffmeister & Harvey, 2004, S. 3-7; Preston, 1995, S. 210-212).

3.3 Die Vermittlerrolle

Vermitteln bedeutet, zwischen den Kulturen sprachliche und kulturelle Eigenschaften als Botschafter zwischen der Hörenden und Gehörlosenwelt zu Erklären oder zu Dolmetschen (Tabbert, 2011, S. 603). Solche Rollen werden oft vom ältesten Kind, ab dem vierten Lebensjahr, übernommen. Obwohl die Übernahme einer solchen Rolle von den Kindern gerne erfolgt, birgt sie die Gefahr, dass die Kinder mit Angelegenheiten erwachsener überfordert werden (vgl. Peter et al., 2010, S. 51-52). In extremen Fällen spitzt sich ihre Rolle zu und sie werden zu Entscheidungs- und Machträgern gegenüber ihren eigenen Eltern. Anhand dieser Gefahren wird klar, dass Cudas in anderen familiären Bedingungen als gewöhnliche Kinder aufwachsen (Tratzki, 2002, S. 59). Largo-Renz beschreibt die Lebenssituation von Cudas die in der Rolle des Vermittlers stehen als eine Situation in der „Macht-, Insuffizienz-, aber auch Schuldgefühle“ entstehen können (1992, S. 26).

3.4 Coda als Schwellenwesen

Spätestens mit dem Schuleintritt lernt das hörende Kind die hörende Welt kennen. Von diesem Zeitpunkt an pendelt es zwischen zwei Welten und wird von seinen Eltern auf einen kulturellen Übergang vorbereitet, damit dieses eine hörende Identität annehmen kann. Dieser Prozess geschieht, weil die Kinder durch ihre Möglichkeit, sich beiden Kulturen anzupassen und ihrer Fähigkeit zu hören, nicht dem Status der Gehörlosengemeinschaft entsprechen. Stattdessen werden sie als marginales Schwellenwesen betrachtet. Es darf weiterhin mit Gehörlosen in Kontakt treten, aber sich nicht mehr als ein Mitglied der Gemeinschaft betrachten (Uhlig, 2012, S. 107-108 + 246-248).

Auch wenn Cudas erfolgreich in die Welt der Hörenden integriert werden finden sie wegen ihrer Familie immer wieder den Weg zurück zur Gehörlosenwelt. Sie bleiben dauerhafte Grenzgänger mit Abschnitten von Identitätskonflikten, als „sozial und kulturell gehörlos und

für Gehörlose physisch zu hörfähig“ (ebd., S. 246- 248 + 361). Durch die Erfahrungen solcher Konflikte in beiden Welten findet der Coda einen Platz in seiner dritten Kultur. „Als Coda bin ich ein Mischling. Ich bin gehörlos und hörend. Ich bin nicht in der einen Welt und nicht in der anderen Welt zu Hause. Ich lebe dazwischen“ (Grzyb, 2015, S. 15).

3.5 Coda Netzwerk

Codas verbinden sich in einem weltweiten Netzwerk, die trotz ihrer individuellen Vielfalt, Sprachen und Ethnien als eine Gemeinschaft betrachtet werden (Preston, 2008, S. xi-xii). Ähnlich wie in der Gehörlosenkultur bietet das Netzwerk einen kulturellen dritten Raum für Menschen die sich weder in der Hörenden noch der Gehörlosenwelt verorten können, einen Ort der Identitätsfindung (Bull, n.d.). In einem geschützten Rahmen wird temporär ihr besonderes kulturelle Erbe zelebriert, sie leben beide Welten aus und tauchen anschliessend wieder in die Welt von Gehörlos und Hörend ein (Preston, 1995, S. 222). Somit liegt der Fokus nicht auf der Selbsthilfe, sondern der Selbsterkenntnis, dem Loslösen aus der Vermittlerrolle beider Welten und der Frage was Coda sein bedeutet (vgl. Tabbert, 2011, S. 603-604). Die Treffen bieten ihnen auch die Möglichkeit sich selbst zu sein, nichts zu müssen und nichts erklären zu müssen. Viele fühlen sich an den Treffen verstanden und verstehen die anderen Teilnehmer. Es können Geschichten und Situationen beschrieben werden, die man sehr gut kennt und sich deshalb in diese einfühlen kann (Grzyb, 2015, S. 15). Trotz intensiver Recherchen konnten keine Hinweise gefunden werden, dass ein solches Netzwerk in der Schweiz besteht.

4. Methode

Im Zentrum dieser qualitativen Studie stehen 25 bis 30-jährige Codas aus der Deutschschweiz die durch Einflüsse interkulturell gemachter Erfahrungen ihre Lebenswelt gestalten. Das Erkenntnisinteresse liegt im Erfassen ihrer Lebenswelt, ihrer Teilhabe in beiden Kulturen und ihren möglichen interkulturellen Konflikten. Für die Beantwortung dieser Forschungsfragen wurde ein qualitatives Vorgehen gewählt das anhand generierter Hypothesen Teilantworten zur Forschungsfrage liefern sollen.

4.1 Erhebungsmethode

Um flexibel auf die Interviewpartner und deren subjektiven Theorien eingehen zu können, wurde zur Beantwortung der Forschungsfrage ein teilstrukturiertes Interview gewählt. Diese Erhebungsmethode erlaubt es durch ihre Offenheit, wenn nötig, die Struktur vorbereiteter Fragen zu verlassen um dem Interviewpartner mehr Raum für Antworten geben zu können. Da zudem vermutet wird, dass es für die zu interviewenden Personen komplexe Themen beinhaltet, ist es umso wichtiger mit der Struktur eines Fragekataloges frei zu sein (Hug & Poscheschnik, 2010, S. 100-101).

4.2 Sampling/ Stichprobenwahl

Zu Beginn der Studie entschied sich die Interviewerin und Autorin dieser Arbeit, mögliche Probanden mit Hilfe der deduktiven Sampling-Technik anzufragen. Deduktiv bedeutet, dass bereits ein Wissen über Personen vorhanden ist, welche die Forschungsfrage beantworten können (Petrucci & Wirtz, 2007, S 1). Dadurch entstanden drei Anfragen die den entsprechenden Personen per Email zugesandt wurden. Als Rückmeldung erfolgte eine Absage (es wurden Bedenken geäußert). Von den weiteren angefragten Personen kam keine Rückmeldung. Dadurch entschied sich die Autorin dieser Arbeit, die Suche nach geeigneten Interviewpartnern mit dem Sampling des Gatekeepers fortzusetzen. Dies bedeutet, dass Personen angesprochen wurden die in dem Untersuchungsfeld über Wissen in Frage kommender Personen verfügen (Petrucci & Wirtz, 2007, S. 2). Einer dieser Gatekeeper arbeitet im Gehörlosenwesen im Raum St. Gallen, eine Person im Studiengang Gebärdensprachdolmetschen in der Region Zürich und beim dritten Gatekeeper handelt es sich um ein deutsches Vorstandsmitglied von Coda D.a.ch.

Diesen Gatekeepern wurden für die Probandensuche folgende Kriterien mitgeteilt:

- Das Alter der Person beträgt zwischen 25- 30 Jahren,
- ist in der Deutschschweiz aufgewachsen,
- hat mindestens einen gehörlosen Elternteil,
- und pflegt in regelmässigen/ unregelmässigen Abständen Kontakt zu den eigenen Eltern.

Anhand dieser vermittelten Kategorien wurde von jedem Gatekeeper mündlich eine Person vorgeschlagen, welche von der Interviewerin per Email kontaktiert wurden. In diesem Email wurden keine Angaben zur Forschungsfrage gemacht. Nur das Thema als „das eigene Leben mit gehörlosen Eltern“ wurde erwähnt.

Die drei für das Interview gewonnenen Personen präsentieren eine kontrastive Gruppe junger Menschen mit unterschiedlichen Lebenssituationen. Eine Person ist weiblich und zwei sind männlich; ihr Alter beträgt zwischen 25- 30 Jahren, davon arbeiten zwei Personen in einem sozialen Beruf, wuchsen in unterschiedlichen Regionen der Deutschschweiz auf und haben hörende/ gehörlose Geschwister mit schwerhörigen und gehörlosen Eltern. Eine Person wohnt noch Zuhause und zwei Personen pflegen weiterhin Kontakt zur Mutter bzw. zu den Eltern. Zudem weist ein Interviewpartner Gehörlosigkeit in seiner Verwandtschaft auf.

4.3 Datenerhebung

Um die Forschungsfrage beantworten zu können, wurde die Methode des Leitfadeninterviews gewählt. Anhand dieser Methode können wertvolle Daten generiert werden für die es zum einen Offenheit und zum anderen strukturelle Elemente benötigt. Für die Erstellung des Leitfadens wurde deshalb das SPSS-Prinzip nach Helfferich verwendet. SPSS beschreibt die Erstellung eines Leitfadens nach vier Schritten: „Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsumieren“. Durch diese Schritte können mögliche Vorannahmen überprüft, die Antwortmöglichkeiten der Erzählperson überdacht und weiterführende Fragen gestaltet werden. Um möglichst viel Text zu erhalten, können sich die Fragenblöcke zudem flexibel der Erzählperson anpassen (2005, S. 182- 189). Während der Strukturierung des Leitfadens wurde im September 2015 die erste Version schriftlich per Email an fünf ausgewählte Mitglieder von Coda D.a.ch aus Deutschland und Österreich zugesandt. Ihre Antworten, die im Zeitraum von zwei Wochen bearbeitet wurden, fielen in unterschiedlichem Masse von einigen Zeilen bis hin zu 2 vollgeschriebenen A4-Seiten aus. Ihre Texte wurden nicht ausgewertet, sondern dienten

zur Vorbereitung auf mögliche Antworten des Leitfadens. Dadurch konnten einige Fragen verbessert und andere Fragen umgeschrieben werden. Ihre Antworten werden aus Datenschutzgründen im Anhang nicht aufgeführt.

Der konzipierte Leitfaden kann in drei Teile gegliedert werden und beinhaltet fünf Frageblöcke. Der erste Teil interessiert sich für das Verständnis und für die Zugehörigkeit zu den unterschiedlichen Lebenswelten, der zweite Teil befasst sich mit dem Auseinandersetzen mit diesen Lebenswelten, und im dritten Teil soll von dem Vorhandensein bzw. dem Einfluss einer dritten Kultur erzählt werden. Die Teile sollten einen fließenden Themenübergang bilden. Neben der Gestaltung des Leitfadens wurde für das Sampling ein Fragebogen mit persönlichen und familiären Angaben erstellt (vgl. Helfferich, 2005, S. 182).

4.4 Durchführung der Datenerhebung

Nach der schriftlichen Zusage aller angefragten Personen wurde ein Ort für die Durchführung vereinbart, der von den Interviewenden frei gewählt werden konnte. So entstand eine dieser Erhebungen der Probanden zu Hause, eine in einer Schule und eine am Arbeitsplatz. Zu Beginn wurde der Ablauf des Interviews erläutert und der Fragebogen mit persönlichen und familiären Angaben gemeinsam zur Einführung ausgefüllt. Im Anschluss erfolgte das eigentliche Interview, welches mit einem Tonbandgerät aufgezeichnet wurde. Während der Befragung passte sich die Interviewerin stark an die Dynamik und Interaktionssituation der Interviewten Person an, so dass die Reihenfolge der Frageblöcke und Fragen je nach Situation und Verständnis des Gesprächspartners anders waren (vgl. Helfferich, 2005, S. 189). Nach der Aufnahme wurde gemeinsam eine „Vereinbarung zum Datenschutz für wissenschaftliche Interviews“ im Doppel unterzeichnet. Der Fragebogen, die wissenschaftliche Vereinbarung wie auch dessen Leitfaden sind im Anhang ersichtlich.

Diese Datenerhebungen wurden im Zeitraum von drei Wochen, von Mitte Oktober bis Anfang November 2015, durchgeführt. Die kürzeste Befragung dauerte 39, die längste 58 Minuten. Im Anschluss wurden die Daten aufbereitet.

4.5 Datenaufbereitung

Die Aufnahmen des Audiogerätes wurden anhand bestimmter Transkriptionsregeln, mit dem Programm f5 verschriftlicht. Die gesamte Liste ihrer Regeln sind im Anhang ersichtlich. Entnommen wurden diese Vorgaben teilweise aus den computerunterstützten Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl (2011, S. 19), sowie von Hug und Poscheschnik (2010, S. 134-137). Sie wurden auf die Auswertungsziele hin formuliert. Aus inhaltlichen Gründen wurden die Transkriptionstexte wortwörtlich ins Schriftdeutsche übersetzt. Dies führte dazu, dass die Satzstellung aus dem Schweizerdeutschen beibehalten wurde. Lautäusserungen oder Zustimmungen wurden nur dann transkribiert, wenn diese den Redefluss des Gesprächspartners unterbrachen. Gewisse Stellen wurden hörbar durch lautsprachbegleitende Gebärden unterstützt, welche (mit Gebärden) notiert, aber nicht ausgewertet wurden. Textstellen, die für das Forschungsinteresse nicht relevant sind, wurden im Transkript nur zusammengefasst; wie auch jene Textstellen, die den Datenschutz durch Angaben von Namen, Ortschaften, Institutionen oder familiären Beziehungen nicht mehr ermöglichen.

4.6 Datenauswertung

Um von den erhobenen Einzelaussagen auf vergleichbares Material schliessen zu können, wurde für die Auswertung eine induktive, inhaltlich strukturierende Analyse nach Kuckartz gewählt. In dieser Vorgehensweise wird das gesamte Datenmaterial gesichtet, eine Fallzusammenstellung für jeden Befragten erstellt und erste Kategorien für den Codierungsprozess gebildet (2012, S. 59-69 + 77-98). Im Anschluss wird der Text nochmals durchgelesen, in Sinneinheiten codiert und tabellarisch dargestellt. So entstanden im ersten Codierprozess zwei Hauptkategorien, welche in einer erneuten Überarbeitung des Datenmaterials in 15 Subkategorien eingeteilt wurden. Kategorisiert wurden nur jene Aussagen, die hinsichtlich der Forschungsfrage als relevant betrachtet werden können und nach Kuckartz der Phase 6 (zweiter Codierprozess) entsprechen (ebd., S. 86). Im folgenden Abschnitt wird je ein Ausschnitt der Kategorienbasierten Auswertung mit stichwortartiger Erklärung sowie je einem Ankerbeispiel aufgezeigt. Anschliessend folgen die Fallzusammenfassungen der befragten Personen.

Tabelle 1: Kategorienbeschreibung mit Beispielen

Kategorie	Erklärung	Beispiel
VLW	Verortung der Lebenswelt	B1: Aber tendenziell würde ich sagen, doch, gehörlos. Ist schon mehr gehörlos. Gehörloser Hörender (388-389).
IK	Interkulturelle Erfahrungen	
IKÜ	Kulturelle Übergänge	B1: Einfach die Sachlage müssen erklärt haben von der Klientin und sagt sie: "Ja aber kannst du denn gut sprechen, kannst du ((vibriert mit den Lippen)) kannst du das gut?" sage ich: "ich ich bin hörend." Also irritiert gewesen, oder. Und dann sagt sie: "du hast doch gar keine Hörgeräte. Ich sehe keine Hörgeräte." Dann sag ich: "Nein, ich bin Hörend. Ich kann telefonieren, ich kann sprechen, ich bin Hörend, ich bin aufgewachsen mit gehörlosen Eltern." "Aha. Ahaa!" Und dann ist der Zwanziger gefallen. Aber warum, ebenso gut gebärden und und und. Also teil reagieren ebenso als wäre ich Gehörlos, die würden würden gar nicht merken dass ich Hörend bin (350-357).
IÜBE	Interkulturelle Einflüsse als Erklärer	B2: Also früher vor allem halt Telefonate. Also meine Eltern haben wirklich versucht mich dort herauszuhalten und mich nicht müssen irgendwelche Bank Telefonate machen zu lassen und all das, aber es ist halt trotzdem so gekommen, aber für wirklich so wichtige Anlässe haben sie natürlich immer Dolmetscher bestellt. Und heutzutage ist es mehr einfach so ffsss ein Brief schreiben wo ich ihnen helfe ja (209-213).

Die Zahlen am Ende einer Aussage weisen auf die Zeilennummern ihrer Transkription hin. Befragte des Interviews werden mit B1, B2, B3 gekennzeichnet. Im separaten Anhang dieser Arbeit ist die gesamte Auflistung ihrer Haupt- und Subkategorien ersichtlich.

4.7 Fallzusammenfassungen

Fallzusammenfassungen stellen den ersten Schritt der inhaltlich-strukturierenden Auswertung dar und ermöglichen eine Übersicht über die Lebenswelten der Befragten und ihren interkulturellen Erfahrungen. Nach dem Schreiben dieser Fälle und dem Beenden des Codierprozesses können so die ersten Verbindungen und Gegensätze in den Aussagen gefunden werden, die in einem weiteren Schritt für die Hypothesengenerierung hilfreich sind (vgl. Kuckartz, 2012, S. 79).

4.7.1 Befragter 1

Befragter 1 beschreibt seine Lebenswelt als eine Brücke. Eine Brücke, die ihm den Zugang zu beiden Welten offenlässt. Er findet es schön, sich in Gebärden- wie auch in Lautsprache unterhalten zu können. Eigentlich sei aber das Coda-Sein das Gleiche wie das Aufwachsen eines Secondos, dessen Eltern sich ebenfalls mit alltäglichen Sprachbarrieren auseinandersetzen müssen. Seine positive Einstellung zur Gehörlosenkultur und Gebärdensprache habe er seiner Mutter zu verdanken. Sie lebte ihm mit Selbstbewusstheit die Normalität von Gehörlosigkeit vor. Er weiss aber auch, dass es Codas gibt, die nicht gerne über ihre Lebenswelt sprechen und daher wahrscheinlich schlechtere Erfahrungen gesammelt haben. Trotz seiner positiven Einstellung kann ihn das Pendeln zwischen den Welten müde machen und bei ihm den Wunsch entstehen lassen, selbst Gehörlos zu sein.

Sein Freundeskreis besteht aus hörenden Personen und beschränkt sich in der Gehörlosenwelt auf seine Familie und deren Freunde. Er pflegt keine Kontakte zu anderen Drittkulturenkindern, würde sich für einen Austausch aber Kontakte wünschen. Auch berichtet er von interkulturellen Konflikten, die durch seine Denkweise, die wie bei Gehörlosen bildhaft sei, entstanden sind und sich in der Lautsprache durch das Suchen nach passenden Wörtern äussert.

4.7.2 Befragter 2

Befragter 2 ist mit der Gebärdensprache aufgewachsen und pflegt, mit Ausnahme seiner Familie, keinen Kontakt zu Gehörlosen. Er lebt in einer hörend-orientierten Welt die einen erheblichen Einfluss auf seinen Alltag hat. So bemerkt er, dass er sich in der Lautsprache besser ausdrücken kann als in der Gebärdensprache, zumal die Gebärdensprache bei ihm keine sprachliche Entwicklung erfährt. In der Kommunikation mit seiner Familie verwendet

er nach wie vor jene Gebärden, die er schon in seiner Kindheit erlernte. Sein gehörloses Geschwister hingegen komme immer wieder mit neuen Gebärden nach Hause. Solche Erfahrungen machen ihm bewusst, dass er in seiner Familie anders ist, es ihm an Gehörlosigkeit fehle. Dennoch fühlt er sich beiden Welten zugehörig, wie ein Ball der zwischen den Kulturen hin und her springt und sich den Welten in der er sich befindet, anpasst. Durch das Pendeln gerät er manchmal auch in die Rolle des Vermittlers oder Erklärers. Als Vermittler wurden ihm stets die gleichen Fragen gestellt, die von Zeit zu Zeit zu verletzenden Äusserungen geführt haben.

Heute jedoch klärt er gerne auf. Durch die gemachten Erfahrungen, die er mit fremdsprachigen Eltern vergleicht, reichert er gegenüber Menschen, die nicht der Norm entsprechen, Empathie an. Er pflegt keinen Kontakt zu Codas, obwohl er diese ab und zu an Gehörlosenveranstaltungen trifft. Für den gemeinsamen Austausch von Erfahrungen würde er sich aber gerne mit dem Coda-Netzwerk treffen.

4.7.3 Befragter 3

Neben der Gehörlosen- und Hörenden Welt kennt der Befragte 3 auch die Welt der Schwerhörigen. So wuchs er lautsprachlich auf und kommuniziert mit seinen Eltern in Schweizerdeutsch und in schriftdeutscher Lautsprache. Als Kind beherrschte er die Gebärdensprache. Durch den seltenen Gebrauch verlernte er die Sprache aber. Dass er diese nicht mehr beherrscht sei für ihn nicht bedauerlich, denn mit Lippenlesen und guter Artikulation bereitet ihm die Kommunikation mit gehörlosen Menschen keine Mühe.

Er fühlt sich der hörenden Welt zugehörig und pflegt Kontakte zu diesem Umfeld. Zugang zur Welt der Gehörlosen erhält er durch seine Eltern und deren Freunde, die er mit der Reise in ein fremdes Land, als der hörende Sohn gehörloser Eltern, vergleicht. Diese Lebenswelt löst bei ihm einen Zwiespalt aus. Einerseits will er sie gegen aussen hin vor Hörenden beschützen und andererseits löst die laute Stimme des gehörlosen Elternteils durch das Anstarren hörender Menschen, Schamgefühle bei ihm aus. Neben diesen Erfahrungen berichtet er von Hänseleien und anderen Verletzungen in seiner Kindheit, die immer in Verbindung mit der Gehörlosigkeit, aber nicht mit der Schwerhörigkeit standen. Die schlechten Erfahrungen, die gesammelt wurden, teilte er seinen Eltern nicht mit, denn er wollte sie vor der Verletzung

schützen. Wahrscheinlich, so meint er, sei dies auch der Grund weshalb er heute sensibel auf Reaktionen nicht-behinderter Menschen gegenüber Behinderten reagiere.

4.8 Methodenkritik

In der Methodik und den Interviews schlichen sich einige Schwierigkeiten ein, die wahrscheinlich auf die fehlende Praxis des wissenschaftlichen Arbeitens zurückgeführt werden können. So wurden beispielsweise in allen drei Interviews suggestive Fragen gestellt. Zwar lässt die Form des teilstandardisierten Interviews die Möglichkeit offen die Fragen an den Interviewpartner anzupassen, dennoch besteht die Gefahr einer Beeinflussung der Antwortmöglichkeiten. In der Interviewführung mit dem Befragten 3 bestanden zu Beginn Verständnisschwierigkeiten die sich erst mit der Zeit aufgehoben haben (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010, S. 19).

Eine weitere Schwierigkeit entstand bei der Interviewerin durch den Rollenkonflikt als Coda und der Einnahme einer wissenschaftlichen Position. Da die Schweizer Gehörlosenkultur einer kleinen Gemeinschaft entspricht, erfuhren alle drei Codas auf unterschiedlichen Wegen vom familiären Hintergrund der Interviewerin, so dass sich während des Interviews Fragen erschlossen wie: „Du weisst schon was ich meine?“. Wurde der Fragerin diese Situation bewusst, versuchte sie auf die „Du weisst schon was ich meine?“- Fragen vertiefter einzugehen. Dadurch sollten die Befragten ermutigt werden, ihre Aussagen auszuformulieren. Vermutlich, so die Interviewerin, entwickelte sich durch das Wissen ähnlich gemachter Erfahrungen ein offeneres Gesprächsklima. Diese Schwierigkeiten zeigen auf, dass das Üben in Probedurchläufen sinnvoll gewesen wäre und zu mehr Sicherheit in der Interviewführung beigetragen hätte.

5. Ergebnisse

Für diese Bachelorarbeit wurden Daten von drei 25 bis 30-jährigen Cudas aus der Deutschschweiz erhoben, die in unterschiedlich familiären Situationen sowie sprachlichen Bedingungen aufwuchsen. Ihre gesammelten Erfahrungen macht sie zu Teilhabern einer gemeinsamen dritten Kultur. Deshalb fokussiert sich die Fragestellung dieser Arbeit auf ihre kulturelle Zuordnung und deren Einflüsse auf ihre Lebenswelt, die sich durch interkulturelle Begegnungen von Hörenden und Gehörlosen ergeben können. Der Aufbau dieses Ergebnisteils wird in zwei Teilen strukturiert: Im ersten Teil werden die Ergebnisse interkultureller Erfahrungen mit generierten Hypothesen dargestellt und im zweiten Teil werden die Ergebnisse ihrer Mobilität und kultureller Verortung betrachtet.

In diesem Ergebnisteil werden jene Zitate wiedergegeben, die eine Antwort auf die Forschungsfrage liefern können. Vor dem Beginn des Zitats stehen die Angaben des Befragten wie B1, B2, B3 und am Schluss des Zitats die Zeilennummer des entsprechenden Transkripts. Aus leserfreundlichen Gründen werden Klammern (), kursivgesetzte Angaben –*geschützte Angaben*–, duplizierte Wiederholungen bestimmter Wörter weggelassen und grammatikalische Fehler der gesprochenen Aussagen geglättet. Um eine Anonymität auch in der Schweizer Gehörlosenkultur zu ermöglichen, wird die befragte Person in der männlichen Form dargestellt.

5.1 Erfahrungen interkultureller Begegnungen und ihre Hypothesen

Drittkulturenkinder werden von unterschiedlichen Erfahrungen in interkulturellen Begegnungen geprägt. In diesem Kapitel werden die wichtigsten Erfahrungen, die in Bezug zu der Forschungsfrage stehen können, erläutert.

5.1.1 Die Erfahrungen des Andersseins

Im folgenden Kapitel wird der Einfluss des Andersseins betrachtet. Das Kapitel gliedert sich in zwei Subkapitel: Die des Andersseins in beiden Welten und dem Einfluss familiärer Kommunikationsformen auf das Anderssein.

5.1.1.1 Das Anderssein in beiden Welten: Der gehörlose Hörende

Hypothese: Codas können von beiden Welten als „Anders“ wahrgenommen werden.

Durch das Aufwachsen mit Gebärdensprache hat B1 Bilder im Kopf. Dies bedeutet, wenn er spricht, dann spricht er in bildlich ausgelegten Wörtern. Werden diese Wörter bei Menschen die Wörter im Kopf haben, nicht nach ihren sprachlichen Regeln ausgelegt, kann es zu Verständnisschwierigkeiten kommen.

B1: „Und ich spreche jeweils in Bildern, also ja, wie ich jeweils meine Bilder im Kopf habe. So spreche ich jeweils. Und dann ist es schwierig für Hörende mir so können nachzuvollziehen was ich meine. Weil sie vermutlich, das ist jetzt meine Ansicht, nicht mit der Gebärdensprache aufgewachsen sind. Ich habe eben die Bilder im Kopf. Und sie haben die Wörter im Kopf. Und wenn die Wörter falsch aneinandergereiht sind, wird es kompliziert. Gewisse Autoren von Romanen, da komme ich nicht mehr nach. Da sage ich mir: „Was?“ Nachher muss ich den Anfang nochmals lesen: aha! Und dann habe ich es verstanden.“ 203-210

Ein weiteres Merkmal, dass einem Menschen die Andersartigkeit in der Welt der Hörenden spüren lassen kann, beschreibt B2 mit dem Blickkontakt, der bei manchen Hörenden ein Gefühl des Anstarrens auslösen kann. So erinnert er sich daran, dass das Verhalten ständig den Blickkontakt halten zu wollen, von der Lehrperson nicht verstanden wurde.

B2: „Ich mache ganz viel mit meinen Augen zum Beispiel und zum Teil regt das hörende Kollegen auf, weil sie finden, hey gaffe nicht so! Und ja ich, keine Ahnung mache halt mehr mit den Augen und schaue und ist halt auch in der Schule so gewesen. Also wo ich noch in der Primarschule gewesen bin, hat die Lehrperson meine Eltern gefragt warum ich die ganze Zeit irgendwie, wenn sie im Klassenzimmer umhergelaufen ist warum ich ihr die ganze Zeit muss ins Gesicht schauen und so.“ 271-276

Wird die Perspektive gewechselt, so lassen sich auch in den Begegnungen der Gehörlosenwelt Gefühle der Andersartigkeit beschreiben. Interessanterweise findet man bei allen Befragten die Aussage, dass die Andersartigkeit durch den fehlenden Status der Gehörlosigkeit spürbar wird.

B1: „Dennoch ist es eine Realität, dass ich hörend bin und nicht gehörlos, also.“ [Antwort auf die Frage „Weshalb stehst du auf der Brücke?“, Anm. d. Verf.] 341-342

B3: „Ja, ich bin ja aus ihrer Sicht der Hörende und höre ja auch und ja. Ich bin dann so im Mittel-ding.“ 352

B2: „Nein, also in Bezug nicht also meine Eltern behandeln uns genau gleich und ich finde auch, dass wir beide den gleichen Bezug oder Beziehung haben zu ihnen. Aber je älter man wird, macht man sich mehr Gedanken darüber und es ist glaube ich mehr mein Problem, dass ich, wenn ich am Tisch sitze mit ihnen mich einfach anders fühle, aber sie behandeln mich nicht so, ja.“ 132-135

B2 äussert das Gefühl der Andersartigkeit mehr auf dem eigenen Gefühl anders zu sein und nicht darauf anders behandelt zu werden. Als die Interviewerin nachfragte, wie sich dieses Gefühl der Andersartigkeit bei B2 äussert, wurde neben dem Fehlen von Gehörlosigkeit auch die verpasste gebärdensprachliche Sozialisation erwähnt.

B2: „Ja, mehr einfach, dass ich nicht so auf dem aktuellsten Stand bin bei den Gebärden so zum Teil, einfach, irgendwie anecke oder Barrieren vorfinde so in dem Sinne wie etwas verbindet was ich nicht habe, Gehörlosigkeit, so.“ 139-141

Trotz des Fehlens dieser Gehörlosigkeit erwähnt B1, dass er sich in die Gehörlosenkultur so anpassen könne, dass es einigen Gehörlosen gar nicht auffalle, dass er hörend ist.

B1: „Einfach die Sachlage müssen erklärt haben von der -Person- und sagt sie: "Ja, aber kannst du denn gut sprechen, kannst du ((vibriert mit den Lippen)) kannst du das gut?" sage ich: "ich ich bin hörend." Also irritiert gewesen, oder. Und dann sagt sie: "du hast doch gar keine Hörgeräte. Ich sehe keine Hörgeräte." Dann sag ich: "Nein, ich bin hörend. Ich kann telefonieren, ich kann sprechen, ich bin hörend, ich bin aufgewachsen mit gehörlosen Eltern." "Aha. Ahaa!" Und dann ist der Zwanziger gefallen. Aber warum, ebenso gut gebärden und und und. Also Teil reagieren ebenso als wäre ich gehörlos, die würden würden gar nicht merken, dass ich hörend bin.“ 350-357

Die Annahme der Hypothesen, dass sie als Andere in beiden Welten wahrgenommen werden können, lässt sich auf die bezogenen Aussagen bestätigen. So wird einerseits beschrieben, dass Cudas in der hörenden Welt durch gehörlosentypische Verhaltensweisen auffallen können und andererseits, dass sie sich durch den fehlenden Status der Gehörlosigkeit selbst nicht als gehörlos betrachten.

5.1.1.2 Der Einfluss der familiären Kommunikationsform

Hypothese: Die gewählte Form der Kommunikation zu Gehörlosen hat keinen Einfluss auf die Sichtweise der Gehörlosenwelt

B3: Ja, also sie redet, sie tut nicht stimmlos kommunizieren. Dann tut sie halt, sie selber tut viel noch mit den Händen dazu gebärden. Dann schauen einfach alle immer, ja. Und das hat mich und auch jetzt noch ab und zu, dass ich mich unwohl fühle, eigentlich sollte ich ja dazu stehen aber ist halt immer blöd, wenn andere so schauen und tuscheln und so, ja. Und dann will man halt wie seine Mutter beschützen, also, ja. 183-188

Das Anstarren Hörender, ausgelöst durch die laute Stimme der Mutter in der Öffentlichkeit, beschreibt B3 als ein Gefühl des Unwohlseins, in dem er dennoch versucht die Mutter gegenüber der hörenden Kultur zu schützen. Obwohl B3 lautsprachlich kommuniziert, be-

herrschte er als Kind die Gebärdensprache. Je älter er aber wurde, desto mehr verlernte er von dieser Sprache. Denn er bemerkte, dass er mit seinen Eltern auch in Lautsprache kommunizieren kann, so dass die Gebärdensprache für die Kommunikation nicht mehr notwendig war.

B3: „Früher habe ich die Gebärdensprache können. Als Kind oder Jugendlicher aber ist dann halt immer mehr weg. Wenn man es nicht aktiv anwendet dann verlernt man es, wie jede andere Sprache. Verstehen tue ich es immer noch sehr gut. Aber selber anwenden könnte ich es jetzt nicht mehr wirklich.“ 85-88

B3: „Aber jetzt auch sonst mit den Kollegen von meinen Eltern kann ich mich auch ohne Gebärdensprache verständigen, also eine *-Person-* von uns ist zum Beispiel auch gehörlos und mit ihr kann ich jetzt auch normal kommunizieren. Und brauche keine Gebärde also ja, brauche ich es eigentlich nicht.“ 125-128

Zudem scheinen persönliche, schlechte Erfahrungen nur in Bezug auf die gehörlose Mutter entstanden zu sein, jedoch nicht in Bezug auf seinen schwerhörigen Vater. Dadurch äussert er sich über die Gehörlosigkeit als eine Schwierigkeit in der Kommunikation, die sich in der hörenden Welt ergibt.

B3: „Jetzt in Bezug auf Familie wäre es sicher einfacher gewesen zum Kommunikation zwischen der Familie aufzubauen, wäre dann wahrscheinlich einfacher gewesen. Aber jetzt in Bezug auf die Gesellschaft hätte ich es jetzt nicht als Vorteil angesehen, weil dann, weil es ja schwieriger gewesen wäre zum mit den Hörenden kommunizieren.“ 158-161

B3: „Also in der Pubertät hat es halt immer gewisse Leute gegeben, die dann halt dich sozusagen gehänselt haben, weil deine Mutter anders ist, es ist eigentlich immer nur um meine Mutter gegangen. Dann ja, das ist dann ist schon hart gewesen, ja.“ 453-455

In einer anderen familiären Situation befindet sich B1. Obwohl auch er von einem schwerhörigen wie auch gehörlosen Elternteil erzogen wurde, war es ihm mit dem gehörlosen Elternteil nicht möglich sich in Lautsprache zu unterhalten. Dadurch, so berichtet er, musste in Gebärdensprache kommuniziert werden. Dies verhalf ihm zu mehr Bewusstsein weiterer Feinheiten in der Gebärdensprache.

B1: „Und durch X eigentlich, habe ich meine Gebärden noch viel wie soll ich sagen? Viel besser geschult. Weil mit meiner Mutter hätte ich sprechen können, mit X noch weniger. Also es ist die einzige Möglichkeit gewesen eigentlich zu gebärden und durch das konnte ich die Gebärden noch ausreifen. Und viele sagen ich sehe aus wie die Mutter aber gebärde wie X. Also es ist, jaja da sieht man den Einfluss vom Umfeld, Anlage und Umfeld. Was hat mehr Gewicht? Das finde ich eigentlich noch schön.“ 51-56

Sein positives Bild über Gehörlosigkeit sei durch die Persönlichkeit seiner Mutter geprägt, die ihm mit Selbstverständnis gezeigt hat, dass Gehörlos-Sein nicht etwas hinderndes ist, sondern in einem positiven Bild betrachtet werden kann. Dadurch beschreibt er sich als bilingual aufgewachsenes Kind, welches sich beiden Kulturen anpassen kann und auch in der Gehörlosenkultur nicht als hörend erkannt werde.

B1: „Meine Mutter ist eine starke Persönlichkeit, steht für Gehörlosigkeit ein, ist stolz darauf gehörlos zu sein. Und dachte damals, das gibt sie so auch weiter. Und das konnte ich so auch spüren. Und ich glaube das ist auch das gewesen, was mir damals das Gefühl gegeben hatte, da ist nichts Schlechtes, das ist eigentlich etwas Positives. Wie mit Französisch oder Englisch aufzuwachsen, bilingual, bin ich mit Gebärden aufgewachsen.“ 132-137

B1: Einfach die Sachlage müssen erklärt haben von der Klientin und sagt sie: "Ja aber kannst du denn gut sprechen, kannst du das gut?" sage ich: "ich bin hörend." Also irritiert gewesen, oder. Und dann sagt sie: "Du hast doch gar keine Hörgeräte. Ich sehe keine Hörgeräte." Dann sag ich: "Nein, ich bin hörend. Ich kann telefonieren, ich kann sprechen, ich bin hörend, ich bin aufgewachsen mit Gehörlosen Eltern." "Aha. Ahaa!" Und dann ist der Zwanziger gefallen. Aber warum, ebenso gut gebärden und und und. Also teil reagieren ebenso als wäre ich gehörlos, die würden würden gar nicht merken, dass ich hörend bin.“ 350-357

Die gestellte Hypothese, dass die gewählte familiäre Kommunikation einen Zusammenhang zu ihrer Sichtweise der Gehörlosenkultur beitragen kann, lässt sich bestätigen. Somit hat das Ausstrahlen eines positiven Selbstbildes und die Kommunikation in Gebärdensprache bei B1 ein positives Bild über Gehörlosigkeit bewirkt in dem er sich ohne Mühe an gehörlose kulturelle Werte anpassen kann. B3 hingegen, welcher mehrheitlich lautsprachlich aufwuchs, betrachtet die Gehörlosenwelt aus der Sicht Hörender, als eine Situation erschwerter Kommunikationsverhältnisse.

5.2. Die kulturübergreifenden Fähigkeiten

In diesem Kapitel werden die Erfahrungen kulturübergreifender Fähigkeiten im Erwachsenenalter beschrieben. In einem Subkapitel wird sich mit der kämpferischen und beschützenden Funktion als eine dieser Fähigkeiten auseinandergesetzt.

5.2.1. Erwachsene Codas und ihre kulturübergreifenden Fähigkeiten

Hypothese: Im Erwachsenenalter übernehmen Codas die gleichen Funktionen des Vermittlers und Erklärers wie in ihrer Kindheit.

B2: „Also früher vor allem halt Telefonate. Also meine Eltern haben wirklich versucht mich dort herauszuhalten und mich nicht müssen irgendwelche Bank Telefonate machen zu lassen und all das, aber es ist halt trotzdem so gekommen, aber für wirklich so wichtige Anlässe haben sich natürlich immer einen Dolmetscher bestellt.“ 209-212

B2 berichtet von der Erfahrung, als Kind in die Rolle des Vermittlers geschlüpft zu sein. Seine Eltern versuchten zwar Erwachsenenaufgaben nicht auf das Kind zu übertragen, was manchmal dennoch nicht vermeidbar war, wie beispielsweise beim Erledigen von Telefonanrufen.

Dennoch bestellten sie für besonders wichtige Angelegenheiten einen Dolmetscher. Auch B1 erzählt von ähnlich gemachten Erfahrungen, die er als Kind bei alltäglichen Aufgaben übernahm und dies auch gerne tat. Er wurde aber nicht mit Dolmetscher-Aufgaben überhäuft, so dass er heute gerne die Rolle des Vermittlers übernimmt.

B1: „Also ich mache es auch gerne, meine Mutter hat mir immer gesagt gehabt: „Nein, tue nicht übersetzen für mich, ich mache das selber.“ Obwohl ich wollte ihr nur helfen, aber sie hat bewusst gedacht gehabt, nein er soll nicht für mich die Aufgaben erfüllen. Mit einem sechs-, acht-jährigen, dass er mir sagen muss und so. Nein, hat sie kategorisch abgelehnt gehabt beim Migros, wenn es heisst 17.35 oder so etwas, mit einem undeutlichen Mundbild, ist sie ja natürlich auch froh gewesen, wenn ich dabei bin. Aber sie hat mich nicht als Dolmetscher verwendet. Und hat das auch, wirklich darauf geschaut, dass ich ihre Aufgaben nicht übernehme. Vielleicht eben ein Grund weshalb ich es heute gerne mache.“ [Heute steht er gerne in der Rolle des Vermittlers, Anm. d. Verf.]. 559-566

Die Aufgabe des Vermittlers wird aber nicht nur von B1 übernommen. Auch B2 (209-212) und B3 übernehmen Aufgaben, wie die des Telefonierens. Heute jedoch erfüllen sie die Aufgabe des Erklärens und Beratens. So erklärt B2 seinen Eltern den Inhalt komplexer Briefe und B3 steht ihnen bei Fragen beratend zur Seite.

B2: „Und heutzutage ist es mehr einfach so ein Brief schreiben wo ich ihnen helfe, ja.“ [komplexe Briefe, Anm. d. Verf.] 212-213

B3: „Ja sie kommen schon noch ab und zu mit Fragen, aber jetzt, wenn sie etwas haben bei der sie eine dritte Person fragen müssen, Amt oder irgendeine Firma dann machen sie das selbstständig. Also wenn meine Mutter jetzt ein Handyproblem hat, geht sie mich nicht fragen, sie geht direkt zum Swisscom Shop und fragt dort, mein Vater ruft direkt an und manchmal fragt er mich zuerst was ich dazu meine und dann ruft er an. Aber es ist nicht so: Ruf du an. Das haben sie früher ab und zu gemacht, aber jetzt machen sie es selber.“ 231-237

Die übertragenen Aufgaben werden nach B1 im oberen Abschnitt sowie nach B2 im unteren Abschnitt heute gerne gemacht, sofern sie nicht mit Arbeit überhäuft werden.

B2: „Und ich habe ihnen dann aber auch schon gesagt, ab und zu hat es mich angefangen zu nerven, „Hey also, fragt doch mal jemand anderes“, also logisch will ich ihnen helfen und mache es auch, es gibt Situationen wo ich finde, „ach nicht schon wieder ein Brief, ja.“ 233-236

Umgekehrt, in der Welt der Hörenden, werden auch besondere Rollen eingenommen. So fühlt sich B2 bei Hörenden in die Welt der Gehörlosen versetzt, wenn diese von seinen gehörlosen Eltern erfahren. Dann steht er jeweils in der Funktion des Vermittlers und erklärt Hörenden die Welt der Gehörlosen. Auch B3 erzählt von ähnlich gemachten Erfahrungen. Es ist ihm in solchen Situationen auch wichtig die Verantwortung als Vermittler wahrzunehmen. Er erfährt dabei oft ähnlich gestellte Fragen.

B2: „Nein, es gibt auch Situationen wo ich in der hörenden Welt bin und mit Freunden oder Leute die erfahren, dass meine Eltern gehörlos sind, wieder in dieser Welt bin von den Gehörlosen, wenn ich darüber spreche, aber so die meiste Zeit bin ich schon dann in dieser Welt, wenn ich auch mit denen Leute Kontakt habe.“ [In dieser Welt beschreibt die Welten in der sie lebt, Anm. d. Verf.] 156-159

B3: „Und ich überlege mir regelmässig, wie ich über Gehörlose Auskunft gebe. Du gibst ja dann Auskunft. Und du bist ja eigentlich der Vermittler. Über die Gehörlosengemeinschaft, so zu sagen.“ 384-386

B3: „Ja, wie ist das gewesen als Kind zum Aufwachsen, das hat mich in X jeder gefragt, wie gehst du damit um? Diese zwei Sachen eigentlich.“ [Arbeitsort, Anm. d. Verf.] 388-390

Die Aussagen der Befragten 1 bis 3 widerlegt die Hypothese, dass erwachsene Cudas die gleichen Aufgaben übernehmen, wie in der Kindheit. So nehmen sie in den früheren Kinderjahren die Funktion des Vermittlers ein und tragen eine Hilfe zur Lösung von Sprachbarrieren bei. Im Erwachsenenalter beschreiben Cudas hingegen die Funktion des Erklärers. Je nachdem wie oft die Hilfe beansprucht wird, wird diese gerne oder weniger gern übernommen. B1 erwähnt im Zusammenhang des Vermittlers, dass das Leben in zwei Kulturen aber auch müde machen kann und er sich je nach Tagesform manchmal auch einfach wünscht, gehörlos zu sein, weil er dann nicht hört und so seine Ruhe hat. In Gebärdensprache unterhält er sich aber immer gerne.

B1: „Also von dem her. Nein, ich muss sagen, es ist Tagesform abhängig. Ich wünschte mir manchmal gehörlos zu sein und einfach können abschalten. Also wirklich das Gehör können sagen zack weg und lasst mich in Ruhe. Und überhaupt ich mag nicht sprechen und überhaupt das mag ich dann nicht. Habe wie keine Kraft dazu. Und Musik in die Ohren und lasst mich in Ruhe, so. Und wiederum gibt es Tage, nein das gibt es nicht, dass ich nicht gebärden mag, gibt es nicht. 335-340

5.2.2 Der Vermittler zwischen der Schwerhörigen und Gehörlosenwelt

B3 fällt es schwer, zu Menschen den Blickkontakt halten zu können. Er führt dies darauf zurück, dass er in der Kommunikation mit gehörlosen Menschen gelernt hat sich auf die Artikulation der Lippen zu fokussieren. In den Gesprächen mit seinen Eltern schaut er seine gehörlose Mutter an, damit sie von seinen Lippen ablesen konnte, sprach aber mit seinem Vater [Der Vater ist schwerhörig, Anm. d. Verf.].

B3: „Also eine Eigenschaft, also bei ich jetzt das Gefühl habe, ist nicht eine Eigenschaft, aber wir, die Gehörlosen schauen ja einander eigentlich nicht in die Augen, weil sie auf die Lippen schauen, das habe ich eben irgendwie auch. Und macht mir ein bisschen mühe. Weil, für mich, mir fällt es schwer Augenkontakt zu halten, weil ich bin das nicht gewohnt von früher. Aber mir fällt das ir-

gendwie schwer. Weiss nicht wieso. Also doch, wahrscheinlich eben, weil früher ja einfach, Allgemein, weil man mit den Eltern geredet hat, hat man auch auf ihre Lippen geschaut und dann schaust du nicht in die Augen, oder zum Beispiel, wenn du jetzt meine Mutter bist und mein Vater dort sitzt und ich spreche mit meinem Vater und Mutter will es auch wissen dann schaue ich ja sie an, dann habe ich ja kein Augenkontakt zu ihm. Und ich glaube das kommt von dort.“ 248-258

5.2.3 Der Einfluss gemachter Erfahrungen auf ihre Haltung

Hypothese: Schlechte Erfahrungen Hörender gegenüber gehörlosen Menschen können die eigene Haltung verändern.

B3 und B2 beschreiben in den Interviews eine ausgeprägte Entwicklung von Sensibilität und die Heranreifung eines Verantwortungsbewusstseins, , was aus den Erfahrungen im Umgang von Menschen mit Behinderungen entstand. Dies kann als eine Bewusstseinsweiterung für Menschen beschrieben werden, die von der Norm der Gesellschaft abweichen.

B3: „Aber man hat schon relativ früh Verantwortung, das sehe ich auch so, einfach ein grösseres Verantwortungsbewusstsein. Du bist zwar nicht verantwortlich für deine Eltern, aber du schaust einfach mehr zu ihnen.“ 237-239

B3: „Sozusagen, ist ja nicht ein Beschützerinstinkt für die Behinderten, sondern einfach, dass man das falsch findet. Was ja eigentlich normal sein sollte. Weil ich glaube, das ist jetzt bei Menschen die mit Behinderten oder Gehörlosen zu tun haben jetzt schon ausgeprägter als jetzt bei Leuten, die keinen grossen Bezug haben. Für die ist das halt jetzt einfach so.“ 480-483

B2: „Ja, ich finde schon, dass ich offener bin gegenüber andersartiger Menschen und dass mich das auch so ein bisschen nachdenklich macht oder es mich aufregt in der Gesellschaft, dass man von einer Norm spricht und genau so muss sie und alles angepasst werden. Ja, und eben ein bisschen für Menschen sich einzusetzen die vielleicht anders sind. Da habe ich wie so ein wenig ein Blinkwinkel auf das bekommen und ich wüsste jetzt nicht ob ich im sozialen Beruf arbeiten würde, wenn ich jetzt hörende Eltern gehabt hätte, dass ich eben keine Ahnung davon hätte. Aber ich denke, das hat sicher auch einen Einfluss gehabt. Und umgekehrt, die hörende Welt in die Gehörlose? Nein. Mehr, dass die gehörlose Welt in meinem Alltag Einfluss hat.“ 362-369

Das Gewinnen von Sensibilität und Verantwortungsbewusstsein reifte bei B2 und B3 bereits in der Kindheit heran. Durch ihre gehörlosen Eltern wurden sie als andersartig wahrgenom-

men und gehänselt. Dadurch kam es nach B2 zu Situationen die das Kind selbst verletzen konnte oder es etwas erklären musste.

B2: „Also in der Kindheit hat es schon Situationen gegeben die andere Kinder halt irgendwie, die es halt überhaupt nicht gekannt haben und halt dann schon Kommentare gefallen sind, bei dem man hat sich müssen erklären oder die einem dann auch getroffen hat.“ 327-330

B3: „Also in der Pubertät hat es halt immer gewisse Leute gegeben, die dann halt dich sozusagen gehänselt haben, weil deine Mutter anders ist. Es ist eigentlich immer nur um meine Mutter gegangen. Dann ja, das ist dann ist schon hart gewesen, ja.“ 453-455

Für B3 war es zu dieser Zeit wichtig die gemachten Erfahrungen den eigenen Eltern nicht mitzuteilen. Denn er wollte nicht dass sie sich verletzt fühlten und behielt es daher, zu ihrem Schutz, für sich.

B3: „Sie haben davon eigentlich nichts mitbekommen. Also ich habe es ihnen auch nicht wollen sagen, weil das würde sie ja mega verletzen eigentlich. Dann hat man wie das für sich behalten. Das sind auch nur wenige Leute gewesen und so ist es ja schön, zum Glück sind es ja nicht viele Leute gewesen, die so gedacht haben und solche Sachen machen sind eher wenige gewesen, ja.“ [es geht um die Hänseleien in der Pubertät, Anm. d. Verf.] 462-466

Diese Erfahrungen des Schutzes, sieht B2 im oberen Abschnitt auch als Grund für die Wahl seines sozialen Berufes an (362-369). Er möchte sich, gleich wie B3, für andersartige Menschen einsetzen. Auch bei B1 findet sich ein ähnliches Interesse, welches sich durch den Fokus der politischen Arbeit im Gehörlosenwesen äussert.

B1: „Heute würde ich mehr Sachen austauschen wie ja, verstehen und begreifen sind zwei Paar Schuhe, wie würdest du etwas jetzt erklären oder wie könnte man politisch jetzt etwas erreichen, Gebärdensprache. Oder Gebärdensprache als Sprache anzuerkennen, als Landessprache zum Beispiel.“ [Er spricht über seine Motivation Codas zu treffen, Anm. d. Verf.] 151-154

Die formulierte Hypothese mit ihrer Annahme, dass schlechte Erfahrungen Hörender gegenüber gehörlosen Menschen zu einer Veränderung der eigenen Haltung führen kann, konnte bestätigt werden. Denn Codas übernehmen in der Kindheit bereits eine Schutzfunktion gegenüber den eigenen Eltern, geprägt durch ihre erlebten Erfahrungen und Sensibilität ge-

genüber andersartigen Menschen. Neben der Schutzfunktion findet man bei B2 und B1 auch die Motivation einen sozialen Beruf zu wählen, bzw. sich für Gehörlose politisch einzusetzen.

5.3. Mobilitätserfahrungen

Hypothese: Im Erwachsenenalter nimmt die Bedeutung der Mobilität ab.

B1: „Ja, es gibt für mich eindeutig zwei Welten. Das ist die hörende Welt und die gehörlose Welt, oder so. In der einen, wo ich aufgewachsen bin und in der anderen wo ich mich eigentlich, in der Realität, wo ich mich im tagtäglichen Leben bewegen muss, in der hörenden oder hörend orientierten Welt.“ 177-179

B2: „Ja, ich würde jetzt schon sagen, dass die hörende Welt eine grössere Gewichtung hat. Nur schon, weil ich sechs Tage in der Woche in der Hörenden bin und eine in der Gehörlosen. Was nicht heisst, dass ich die eine oder andere besser finde. Es ist einfach der Alltag und ja.“ 259-261

B3: „Weil ich meine, durch meine Eltern bin ich ja trotzdem in der Gehörlosenwelt, also ich würde sagen schon in beiden ein bisschen, aber als ich aufgewachsen bin eher in der Gehörlosenwelt und jetzt eigentlich immer mehr in der Hörendenwelt, aber schon noch, schon nicht 100%. Es ist schon noch eine Vermischung, halt je nachdem wo man ist.“ 338-341

Bei allen drei Befragten findet man die Aussage wieder, dass die lautsprachliche Welt in ihrem Leben einen zeitlich grösseren Stellenwert einnimmt, da sich ihre Handlungen des alltäglichen Lebens in dieser Kultur abspielen. B3 erwähnt zudem, dass der Übergangsprozess hin zur Gehörlosenwelt nur durch den Kontakt zu seinen Eltern geschieht. Auch B1 und B2 weisen hierbei einen ähnlichen Kontakt zur Gehörlosenwelt auf:

B1: „Jetzt gerade in Bezug auf meinen Beruf, weil im Privatleben habe ich, ausser mit meinen Eltern und nächsten Freunden von meinen Eltern nichts zu tun mit Gehörlosen. Mein Umfeld ist rein hörend in dem Sinne.“ 276-278

B2: „Nein also wirklich nur die Familie und also es gibt Familienanlässe bei der auch Freunde von meinen Eltern dabei sind oder X macht ein Abendessen und lädt mich ein, so dann, ja“. 243-245

B3: „Weil ich meine, durch meine Eltern bin ich ja trotzdem in der Gehörlosenwelt also ich würde sagen schon in beiden ein bisschen, aber als ich aufgewachsen bin eher in der Gehörlosenwelt

und jetzt eigentlich immer mehr in der Hörendenwelt, aber schon noch, schon nicht 100%. Es ist schon noch eine Vermischung, halt je nachdem wo man ist.“ 338-341

Durch die wenigen kulturellen Übergänge hin zur Gehörlosenkultur berichten B1 und B2 von Schwierigkeiten fehlender Gebärden, um Worte die in der Lautsprache existieren, passend in Gebärdensprache umsetzen zu können.

B1: „Nein, ich merke auch, dass ich dort auch anecke, wenn ich Erklärungen abgebe. Das liegt glaube weniger dann an der an der Sprachstruktur, sondern mehr dann, dass mehr zum Teil die Gebärden fehlen, zum etwas können treffender zu erklären. Das hat wahrscheinlich nicht mit dem zu tun, dass man mir zu wenig Gebärden beigebracht hat, sondern mehr mit dem dass, behaupte ich jetzt einfach zu sagen, die Gebärdensprache, die deutschschweizerische Gebärdensprache noch nicht, erstens mal noch nicht lange erlaubt ist und dann noch nicht lange erforscht wird.“ 282-288

B2: „Ja. Ich merke das ziemlich oft mit meinen Eltern, dass ich dann auch wieder durch die höhere Bildung manchmal zu kompliziert oder zu komplizierte Wörter nehme, und ich merke ich muss mich wieder anpassen und ich könnte es aber eben besser erklären mit diesen Wörtern, ja.“ 120-122

B1 begründet diese Schwierigkeit in der fehlenden gesellschaftlichen Akzeptanz von Gebärdensprache und der noch nicht weit entwickelten Gebärdensprachforschung. Dadurch haben seine Eltern ihm nicht zu wenige Gebärden vermittelt, sondern das vermittelt, was sie vermitteln konnten. Bei B2 wird der Zusammenhang auf die eigene fehlende gebärdensprachliche Weiterentwicklung vermutet. Denn seit der Pubertät verwendet er noch die gleichen alten Gebärden, die ihm seine Familie vermittelt haben. Er bemerkt aber, dass sich die Sprache in einem ständigen Veränderungsprozess befindet, was er bei seinem gehörlosen Geschwister beobachten kann. Dieser kommt immer wieder mit neuen Gebärden nach Hause und macht ihm damit bewusst, dass sein Alltag durch die hörende Welt lautsprachlich geprägt ist.

B2: „Also ich habe wirklich gemerkt, dass ich so seit der Pubertät wie so stehen geblieben bin. X durch -dessen- Ausbildung kommt mit ganz viel neuen Gebärden, wo es jetzt gibt und ich verwende eigentlich immer noch die alten, einfach dadurch, dass ich sie im grössten Alltag eigentlich wie nicht brauche, und einfach nur mit ihnen brauche, kenne ich einfach die Zeichen wo ich, ihre Gebärde wo ich gelernt habe früher, ja.“ 70-74

Die Annahme der Hypothese, dass die Bedeutung der Mobilität im Erwachsenenalter abnimmt, lässt sich bestätigen. So nimmt bei allen drei Befragten die gehörlose Welt einen ungleichen Stellenwert ein, die auf die alltäglichen Handlungen in der hörenden Welt zurückgeführt werden. Denn ihr gehörloses Umfeld beschränkt sich auf die Familie und deren gehörlosen Freunde. Durch das ungleiche Verhältnis beider Welten können zudem Probleme in der Kommunikationsanpassung entstehen, die dem Coda durch das Suchen passender Gebärden bewusst werden.

5.3.1 Die Darstellung ihrer kulturellen Lebenswelt als Coda in der Deutschschweiz

Im ersten Teil sollen anhand von Zitaten folgende Fragen geklärt werden: In welcher Kultur fühlen sie sich zugehörig? Kennen sie den kulturellen Raum der dritten Kultur? Und pflegen sie Kontakte zu Codas in der Schweiz?

5.3.1.1 Verortung ihrer kulturellen Lebenswelt

In diesem Kapitel wird der Frage nachgegangen, in welcher Lebenswelt sich die Befragten verorten und mit welchen Worten sie ihren dritten kulturellen Raum beschreiben.

Auf die Frage hin, in welcher Beziehung B1 in seinen Lebenswelten steht, kam folgende Antwort:

B1: „Ich glaube, wenn ich wählen müsste, dass ich bis zum Rest meines Lebens, ob ich sprechen oder gebärden würde, dann würde ich gebärden. So. Dann kann ich mich schon irgendwie, mich eher bei der Gehörlosenwelt, der Kultur zuordnen, wiederum würde ich wollen auf dieser Brücke bleiben und würde auch darauf bestehen und dafür kämpfen dass ich die Brücken behalten kann. Weil ich das eigentlich eben auch etwas Schönes finde, zwei Kulturen zu haben oder die Möglichkeit, zwei Kulturen zu haben, also.“ 376-381

Die Antwort von B1 kam sehr schnell und sehr vertieft. Während des Interviews verwendet er die Begriffe des Coda (100), und die des „Kulturüberbrückers“, die als schöne Eigenschaft gilt und ihm die Teilnahme in beiden Welten möglich macht.

Einige Sätze später wird diese kulturelle Verortung folgend konkretisiert:

B1: „Aber tendenziell würde ich sagen, doch, gehörlos. Ist schon mehr gehörlos. Gehörloser Hörender.“ 388-389

Durch diese Beschreibung wird deutlich, dass er sich in der Mitte beider Welten verortet, mit einer Verschmelzung zweier Identitäten von gehörlos und hörend als gehörloser Hörender.

In den Aussagen von B2 findet man zur kulturellen Verortung folgende Aussage:

B2: „Ich finde, wenn ich mit den Gehörlosen also unter ihnen bin, fühle ich mich zugehörig, aber ich würde eher sagen, dass ich der hörenden Welt zugehörig bin.“ 99-101

B2: „Ich finde nicht, dass man sich muss in einer Kugel, zu einer Kugel zugehörig fühlen, ich finde eben man kann es wie nicht vergleichen, es sind einfach wirklich, es sind zwei Welten oder einfach zwei Kulturen und ich bin gerne in beiden und ich bin eigentlich ein Ball der hin und hergeht, so.“ 148-150

Dadurch bezeichnet sich der Befragte 2 als pendelnder Ball mit zwei Zugehörigkeiten und einer Tendenz hin zur Hörenden Welt. Er ist sich bewusst, dass er in zwei Welten lebt, die aber als trennend betrachtet werden müssen. Auch in seinem Interviewverlauf wird der Begriff des Coda erwähnt (396-400).

Für den Befragten 3 ergab sich eine besondere, reflektierende Situation während des Interviews. So vermutet die Schreiberin dieser Arbeit, dass sich der Interviewte mit der Frage nach der Zugehörigkeit zweier Lebenswelten noch zu wenig befasste, so dass im ersten Teil des Interviews kurze und knappe Antworten zu beobachten sind, die in einem zweiten Schritt jeweils vertieft wurden.

B3: „Also ich fühle mich ganz klar eigentlich in der hörenden Welt. Dort platziert.“ 323

B3: „Weil ich meine, durch meine Eltern bin ich ja trotzdem in der Gehörlosenwelt also ich würde sagen schon in beiden ein bisschen, aber als ich aufgewachsen bin eher in der Gehörlosenwelt und jetzt eigentlich immer mehr in der Hörendenwelt, aber schon noch, schon nicht 100%. Es ist schon noch eine Vermischung, halt je nachdem wo man ist.“ 338-341

Der Befragte 3 interpretiert seine kulturelle Verortung als eine Vermischung beider Welten, die ein bisschen aus beiden Elementen besteht, in der die hörende Kultur mit zunehmendem Alter eine immer wichtigere Rolle spielt. Den Begriff des Coda wurde von ihm nicht verwendet und ist ihm bei der Nachfrage am Ende des Interviews auch nicht bekannt (620-626).

5.3.1.2 Die Vernetzung von Drittkulturenkindern in der Schweiz

Im zweiten Teil dieses Kapitels soll aufgezeigt werden, ob die interviewten Personen Kontakte zu anderen Drittkulturenkindern pflegen.

B1: „Aber gibt keine. Wo ich so kenne. Ich kenne X, die ist selber Coda aber wir laufen uns so wenig über den Weg und ich glaube sie hat sehr viel zu tun und ich habe sehr viel zu tun und sie arbeitet ja in einem anderen Bereich, wie ich.“ 158-161

B2: „Aber jetzt nicht, also ich habe das Gefühl es ist nicht eine eigene Welt [Die Coda Welt, Anm. d. Verf.]. Und ich habe in dem Sinne schon Kontakt zu anderen Kindern gehabt wo gehörlose Eltern haben, aber sind damals Kinder gewesen, wo ich heute schon auch ab und zu sehe, aber eben mehr so an Anlässen, aber mit diesen habe ich jetzt nicht gross über das geredet [über die Erfahrungen als Coda, Anm. d. Verf.].“ 385-388

B3: „Ich kenne eigentlich niemand, bei denen die Eltern gehörlos sind und dann hörende Kinder haben.“ 595

Die Aussagen aller drei Befragten können als ähnlich eingestuft werden, so kennen Befragter 1 und 2 zwar Personen, die ebenfalls gehörlose Eltern haben, zu denen aber kein vertiefter Kontakt besteht. Dem Befragten 3 ist zudem niemand bekannt, der ebenfalls mit gehörlosen Eltern aufgewachsen ist. Diese Tatsache sind insofern interessant, als dass von allen drei Interviewpersonen der Wunsch geäußert wurde, sich für einen Austausch mit Codas zu interessieren. Dies wird im oberen Zitat von B1 ersichtlich (158-161) und spiegelt sich auch in der Aussage von B2 und B3 wieder:

B2: „Nein, also ich bin noch nie an einem Coda Treffen gewesen, aber eben dort habe ich noch nicht können, würde aber unbedingt gern mal wollen in der nächsten Zukunft, ja.“ 375-376

B3: „Aber, wenn man jemand trifft der auch gehörlose Eltern hat, dann ist das natürlich spannend. Weil dann kann man ja mit dem sozusagen Erfahrungen austauschen. Aber ich habe jetzt

eigentlich nicht so das Bedürfnis gezielt jemand suchen zu gehen. Wegen dem, kommt ja auch komisch rüber, finde ich, wenn du das jetzt würdest machen. Schreibst du jemand „hey du hast auch gehörlose Eltern, habe ich gehört und so“. Das macht man ja nicht. Aber ich meine, wenn sich jetzt, die Chance ergibt, oder du, bist jetzt sagen wir jetzt mal an einem Fest, oder so und dann ist dort jemand und hört, dass er gehörlose Eltern hat dann fragt man mal und so, dann schon. Wenn es da ist, aber wenn es aktiv gesucht werden muss. Also das habe ich jetzt nicht unbedingt, nein.“ 610-618

5.3.1.3 Coda als Secondos- eine neue Betrachtungsweise

In diesem Kapitel soll noch eine Sichtweise erwähnt werden, die für die Schreiberin dieser Arbeit zu einer überraschenden Betrachtungsweise führte. So vergleichen B1 wie auch B2 ihr Aufwachsen in zwei Welten mit jenen von Secondos, von Kindern fremdsprachiger Eltern. Sie können sich vorstellen, dass gehörlose Eltern ähnlich wie fremdsprachige Eltern sprachliche Barrieren vorfinden und sie zur Unterstützung erleichterter Kommunikation auch Dolmetscher hinzuziehen.

B1: „Also ich kann mir vorstellen, dass wenn eine serbische Mutter die kein Wort Deutsch kann und der Bub geht in die Schule und kann Deutsch, dass sie ihn fragt: „Du, was hat er gesagt?“. Auf dem Display in der Migros sieht man den Preis. Dann kann schnell dort schauen und Gewisse drehen es ja auch um, dann sieht man es nicht. Dann ist man wieder behindert, in dem Sinne. Man hat eine Barriere. Wenn sie das Display sieht, dann braucht sie den Sohn nicht, den Secondo oder den Coda. Darum denke ich, es sind nicht die gleichen Probleme oder sicher nicht alle aber ich denke, da gibt es Parallelen. Einfach wegen den Sprachbarrieren. 597-604

B2: „So im Nachhinein finde ich auch, bei Elternabenden haben sie meistens auch einen Dolmetscher gebraucht, aber das haben auch fremdsprachige gebraucht und ich würde es mehr vergleichen mit fremdsprachigen Eltern, weil zum Beispiel das französisch Vokabular ist ein bisschen schwierig gewesen mit meiner Mami zu üben. Aber das haben auch Kinder gehabt, wo die Mutter auch nicht Deutsch oder Französisch hat können.“ 348-352

Diese Erkenntnis, dass es sich bei der Sprache seiner Eltern, um eine Sprache wie jede andere auch handle, hat B1 zu einem grösseren Selbstbewusstsein beigetragen und die Sichtweise der Gebärdensprache verändert, hin zu einem stolzen Bewusstsein.

B1: Wo ich einfach gemerkt habe, hä? Das ist einfach eine Sprache wie jede andere auch. Also schaut doch nicht so blöd, so oder und eben das ist wirklich in der Pubertätsphase ist das eigentlich gewesen wo ich standhaft konnte sagen: "doch, ich bin stolz darauf." 504-507

6. Diskussion

In dem Kapitel der Diskussion sollen die wichtigsten Ergebnisse, Theorien und eigenen Gedanken zusammengefasst werden. Anschliessend folgt eine kritische Bewertung der Ergebnisse und als letztes Kapitel die dazu gemachten Schlussfolgerungen mit einem Ausblick.

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Das Erkenntnissinteresse dieser Bachelorarbeit ist es die Lebenswelt von Codas mit ihren interkulturellen Erfahrungen als Drittkulturenkinder anhand von drei qualitativen Interviews zu erfassen. Drittkulturenkinder unterscheiden sich von anderen Kindern durch ihre hohe Mobilität und das Erlernen kulturübergreifender Fähigkeiten (Pollock et al., 2003, S. 34).

Die interviewten Codas leben in zwei Welten mit unterschiedlicher Nähe zur Gehörlosen- oder Hörendenkultur. In der dritten Kultur beschreiben sie ihre Lebenswelt als einen pendelnden Ball, als eine Vermischung oder als eine Brücke zwischen beiden Welten. Mit der Aussage der Vermischung und jener der Brücke finden sich Ansätze der Vorstellung eines dritten kulturellen Raumes wieder. Nach Tabbert beschreibt die Gemeinschaft der Codas einen Ort an dem die eigene Identität gefunden werden kann, die aus individuellen Menschen unterschiedlicher Lebensstile besteht. In Bezug auf eine Schweizer Vernetzung von Codas konnte in den Interviews kein Anhaltspunkt gefunden werden der auf eine Pflege von Kontakten zwischen Codas hinweisen könnte. Daher wird vermutet, dass ein Bewusstsein einer eigenen kulturellen Identität und das Ausleben beider Werte in einem gemeinsamen Raum fehlt (vgl. 2011, S. 603- 604). Dass sich die Befragten aber auch mit ihrer eigenen kulturellen Verortung auseinandersetzen zeigt sich anhand der Erfahrung eines Befragten. Er stellte fest, dass Codas und Secondos mit ihren fremdsprachigen Eltern ähnliche Erfahrungen in der Kindheit sammeln. Dieses Bewusstsein einer Ähnlichkeit habe geholfen, gegenüber gehörlosen Menschen und ihrer Gebärdensprache ein positiveres Selbstbild zu entwickeln.

In Bezug auf die Teilnahme in beiden Kulturen geben die befragten Personen an, sich im Erwachsenenalter nur noch dann in der Gehörlosenwelt zu befinden, wenn sie in Kontakt zu ihren gehörlosen Eltern stehen. Die Befragten begründen die wenigen Übergangsprozesse mit ihrer hörend geprägten Umwelt, in der sie sich im alltäglichen Leben aufhalten (vgl. Uhlig, 2012, S. 247- 249). So erwähnt ein Befragter als Beispiel seine gebärdensprachliche Sozia-

lisation: Da er die Gebärdensprache nur im Kontakt mit seiner gehörlosen Familie benötigt, verwendet er seit der Pubertät immer noch die gleichen alten Gebärden. Diese lassen ihn im Vergleich zu seinem gehörlosen Geschwister, welcher immer wieder mit neuen Gebärden nach Hause kommt, spüren, dass sich sein Leben in einer hörend geprägten Umwelt abspielt. Eine weitere Schwierigkeit für die Teilnahme in der Gehörlosenkultur ergibt sich bei den Befragten durch die Tatsache, hören zu können. So betont ein Befragter, von Gehörlosen zwar nicht anders behandelt zu werden, sich aber durch die fehlende Gehörlosigkeit anders zu fühlen. Diese Aussage lässt sich mit jener von Ataman decken, die beschreibt, dass eine Zuschreibung als Hörend auch dann erfolgt, wenn Cudas mit Gebärdensprache aufgewachsen sind. Eine Mobilität zwischen den Kulturen zeichnet sich aber nicht nur dadurch aus, dass im privaten Leben Kontakte zu Gehörlosen gepflegt wird, sondern kann sich auch in ihrer Berufswahl widerspiegeln (n.d., S. 13-14). So äussert ein Befragter, dass die Wahl einem sozialen Beruf nachzugehen sicherlich auch auf die Wahrnehmung von Menschen zurückgeführt werden kann, die nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen. Dadurch ist eine Bewusstseinsweiterung entstanden, die ihnen eine vertiefte Nachempfindung benachteiligter Menschen verleiht. Durch Kennen beider Welten kann so die Berufung entstehen, zwischen den Kulturen Brücken zu schlagen (Pollock et al., 2003, S. 124).

Durch das Kennen beider Welten kann sich der Coda aber auch in einem Zwiespalt befinden, zwischen dem was die Gesellschaft und dem was seine gehörlose Familie als Normalität betrachten. So wird von einem Befragten das Beispiel seiner gehörlosen Mutter erwähnt, die mit ihm in Lautsprache kommuniziert. Durch die laute Stimme erlangt die Mutter die Aufmerksamkeit Hörender was ihm unangenehm ist, da seine Mutter von Hörenden angestarrt wird und gleichzeitig möchte er sie vor den Blicken der Hörenden schützen. In einer ähnlichen Geschichte wird von einem anderen Befragten von Schamgefühlen berichtet. Das Gefühl die eigene Mutter beschützen zu wollen beschreibt Largo-Renz als eine Auswirkung von Macht-, Schuld-, oder Insuffizienzgefühlen (1992, S. 26). So wird davon berichtet, die eigenen Eltern vor Verletzungsgefühlen gegen aussen zu schützen und ihnen nichts von den verletzenden Aussagen aus der Hörenden Welt zu erzählen. Durch das Weglassen von Informationen setzt der Coda Macht ein (vgl. Tratzki, 2002, S. 65). Auch im Erwachsenenalter übernehmen Cudas weiterhin die Rolle des Vermittlers. Diese bezieht sich bei ihren gehörlosen Eltern nur noch auf einfache Dinge, wie das Übersetzen eines Briefes. Telefonate wie sie in

der Kindheit gemacht wurden, finden keine mehr statt. Ein Erklärungsansatz könnte der Emanzipationsprozess Gehörloser hin zu mehr Selbstständigkeit sein, da sie anhand besserer Bedingungen nicht mehr von hörenden Personen abhängig sind (vgl. Shores, 2008, S. 23). Werden die Befragten zudem in der hörenden Welt auf ihre gehörlosen Eltern angesprochen können sie sich zwar für kurze Zeit wieder in dieser Welt der Gehörlosen befinden, durch ihre dreidimensionale Weltsicht besitzen sie aber die Fähigkeit in die Rolle anderer Welten zu schlüpfen und aus deren Weltsicht zu erzählen (vgl. Pollock, 2003, S. 98-99).

Zusammenfassend lassen sich trotz unterschiedlichen familiären Situationen zwischen den Lebenswelten von allen befragten Codas viele Ähnlichkeiten feststellen, die sich in ihrer Mobilität, ihrer Bewusstseinsweiterung gegenüber Menschen die nicht der Norm entsprechen und in ihren interkulturellen Konflikten aufzeigen. Dennoch sind auch Unterschiede feststellbar: So war es für zwei der Befragten sehr schwierig die Fragen zu beantworten und für einen anderen wiederum sehr einfach, was mit sehr ausführlichen Antworten seinerseits deutlich wurde. Am abweichendsten können die Sichtweisen des Befragten B3 genannt werden der als Einziger mit seinen Eltern nur lautsprachlich kommuniziert und der durch seine Besonderheit keinen Blickkontakt halten zu können, auffällt. Wahrscheinlich liegt hier ein Zusammenhang vor zwischen der lautsprachlichen Erziehung seiner Eltern, dem Übernehmen von Vermittlerrollen zwischen den Eltern und dem Aufwachsen in einer Hörenden-, Schwerhörigen- und Gehörlosenwelt vor.

6.2. Kritische Bewertung der Ergebnisse

Für die Arbeit dieser Studie wurden drei subjektive, lebensweltliche Sichtweisen erfasst. Das Ziel war es, Codas im Alter von 25- 30 Jahren in Bezug auf ihre interkulturell gemachten Erfahrungen zu befragen, ihre Antworten auszuwerten und diese darzustellen. Da es sich um individuelle Sichtweisen handelt können ihre Aussagen nicht verallgemeinert werden. Anhand bestimmter literarischer Quellen war es aber möglich, ihre Aussagen teilweise zu belegen. Obwohl viele Gemeinsamkeiten in den Erfahrungen der drei Befragten festzustellen sind, weichen die Sichtweisen von B3 im Erwachsenenalter von jenen von B1 und B2 ab. Die Gründe einer solchen Abweichung können im Rahmen einer Bachelorarbeit nicht erfasst werden.

Eine weitere Einschränkung ergibt sich in dieser Arbeit durch die Heterogenität von Drittkulturenkindern für die es eine breit angelegte Studie benötigen würde um daraus gültige Aussagen zu erfassen. Aus diesem Grund wurde in dieser Arbeit versucht, sich auf die Sichtweisen einer bestimmten Altersgruppe, der 25 bis 30-jährigen Erwachsenen, einzuschränken. Ihr Fokus stand damit auf der Erhebung einer speziellen Lebenssituation, in der sich das Mittel des qualitativen Interviews sich als geeignetes Instrument erwiesen hat. Die Anzahl von drei befragten Personen haben sich im Rahmen einer Bachelorarbeit als genügend erwiesen.

6.3 Schlussfolgerung und Ausblick

Trotz unterschiedlicher familiärer Kommunikation und individuellen Lebenssituationen lassen sich in den Aussagen der befragten Personen Gemeinsamkeiten in ihrer Zugehörigkeit und den erlebten interkulturellen Erfahrungen auffinden. Gemeinsam gemachte Erfahrungen bedeuten aber nicht, dass sich ihre Lebenswelten als Erwachsene gleich gestalten müssen. So kann bei B3 eine Abweichung bestimmter Sicht- und Verhaltensweisen im Vergleich zu B1 und B2 festgestellt werden. In einer grösseren angelegten Studie wäre es deshalb interessant die Auswirkung familiärer, kommunikativer und systemischer Bedingungen zu untersuchen.

Auch wenn die Lebenswelt von Drittkulturenkindern im Erwachsenenalter nicht mehr den gleichen Stellenwert einnimmt werden sie geprägt von den Erfahrungen des Andersseins und ihrem inneren Zwiespalt. Hinzu kommt das Beobachten von Diskriminierungen gegenüber andersartigen Menschen und ihrem Gefühl diese in alltäglichen Situationen beschützen und ihnen helfen zu wollen. Sie sind in einer besonderen Lebenssituation und setzen beispielsweise ihre Erfahrungen in beruflichen Situationen ein um zwei Kulturen zu verbinden.

7. Literaturverzeichnis

- Barmeyer, C. (2012). *Taschenbuch Interkulturalität*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Boyes Braem, P. (2009). *Übermittlung der drei schweizerischen Gebärdensprachen*. Informationsheft Nr. 46. Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen – VUGS: Zürich.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2011). *Praxisbuch Transkription: Regelsysteme, Software und praktische Anleitungen für qualitative ForscherInnen*. (3. Auflage). Marburg: Eigenverlag.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick über die BA-Studiengänge*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Freimuth, C. (2002). Was ‚hört‘ ein Mensch, der nicht hören kann? *Das Zeichen. Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser*, 60, 212-221.
- Grosjean, F. (2007). *Die bikulturelle Person: ein erster Überblick*. Informationsheft Nr. 44. Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen – VUGS: Zürich.
- Grzyb, M. (2015). Warum ich zu jedem Coda-Wochenende gehe. Über das schwierige Verhältnis einer Tochter zu ihren gehörlosen Eltern und ihre neue „Familie“. *DGZ. Deutsche Gehörlosenzeitung*, 1, 14-15.
- Helfferrich, C. (2005). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews. Lehrbuch*. (3. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hoffmeister, R. J. & Harvey, M. A. (2004) Gibt es eine Psychologie der Hörenden? (Vorabdruck) *Das Zeichen. Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser*, 68, 2-21.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. Konstanz: UVK.
- Kleeb, B. (2004). *KULTUR – GEHÖRLOSENKULTUR: Was soll da verschieden sein?* SGB Gebärdensprachkurs STUFE 1 CD. Zürich: GS-Media.
- Krapf, J. (2015). *AUGENMENSCHEN. Gehörlose erzählen aus ihrem Leben*. Zürich: Rotpunktverlag.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (2. Aufl.). Basel: Beltz Juventa.
- Kumbrick, C. & Derboven, W. (2005). *Interkulturelles Training. Trainingsmanual zur Förderung interkultureller Kompetenzen in der Arbeit*. Heidelberg: Springer.
- Largo-Renz, B. (1992). *Hörende Kinder gehörloser Eltern: Kommunikation und Erziehung*. Informationsheft Nr. 22. Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache – VUGS: Zürich.
- Maletzke, G. (1996). *Interkulturelle Kommunikation. Zur Interaktion zwischen Menschen verschiedener Kulturen*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Napier, J. (2008), *Exploring Linguistic and Cultural Identity: My Personal Experience*. In: M. Bishop, & S. L. Hicks(Hrsg.), *HEARING, MOTHER FATHER DEAF. Hearing People in Deaf Families*. (S. 219-243). (Vol. 14). Washington, D.C.: Gallaudet University.
- Peter, C., Raith-Kaudelka, S. & Scheithauer, H. (2010). *Gehörlose Eltern - Hörende Kinder. CODA- Trainingsprogramm. Mit DVD*. Basel: BELTZ.
- Pollock, D., Van Reken, R. & Pflüger, G. (2003). *Third Culture Kids. Aufwachsen in mehreren Kulturen*. Ulm: Francke.

- Preston, P. (1995). *Mother Father Deaf. Living between Sound and Silence*. London: Harvard University Press.
- Preston, P. (2008). *Foreword*. In: M. Bishop, & S. L. Hicks, (Hrsg.), *HEARING, MOTHER FATHER DEAF. Hearing People in Deaf Families*. (S. ix-xii). (Vol. 14) Washington, D.C.: Gallaudet University.
- Raschle, M. (2015). Meine Eltern sind gehörlos! *visuell Plus. Zeitschrift des Schweizerischen Gehörlosenbundes SGB-FSS & Schweizerischen Gehörlosen Sportverbandes SGSV-FSSS*. Nr. 19- Februar/März 2015. 12-13.
- Shores, P. (2008). *Metamorphose innerhalb der Gemeinschaft der Gebärdensprachbenutzer/ Gebärdensprachbenutzerin*. Unveröffentlichte PowerPoint Präsentation, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Tabbert, D. (2011). COberlinDa 2011 oder: Warum gehe ich zu CODA? *Das Zeichen. Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser*, 89, 602-605.
- Tratzki, S. (2002). *Pendeln zwischen zwei Welten. Hörende Kinder gehörloser Eltern*. Hamburg: Verlag hörgeschädigte Kinder.
- Uhlig, A. C. (2012). *Ethnographie der Gehörlosen. Kultur - Kommunikation - Gemeinschaft*. Bielefeld: transcript.
- Urech, A. (2001). *Hörende Kinder im Zusammenleben mit gehörlosen Eltern*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Heilpädagogisches Seminar, Zürich.

7.1 Internetverzeichnis

- Ataman, O. (n.d.). *Codas und 3rd Culture Kids. Eine Übertragung des Third-Culture-Kid-Modells auf bi- und multikulturelle Kinder tauber Eltern*. Zugriff am 25. Januar 2016 unter: <https://codaplus.files.wordpress.com/2012/11/wien1.pdf>
- Bull, T. (n.d.). *Deaf Family Issues: CODAS and Identity*. Zugriff am 27. August 2015 unter www.reach.ca/shared_future/eng/bull.htm
- Petrucci, M. & Wirtz, M. (2007). *Sampling-Techniken bei qualitativen Studien*. Zugriff Oktober 2012 unter <https://www.ph-freiburg.de/projekte/quasus/einstiegstexte-in-methoden-der-qualitativen-sozial-unterrichts-und-schulforschung/datenerhebung/sampling-stichprobe.html>
- Schweizerischer Gehörlosenbund (n.d.). *Kultur der Gehörlosen*. Zugriff am 3. Juli 2016 unter <http://www.sgb-fss.ch/gebardensprache/kultur/>
- Urech, F. (n.d.). „*In der Stille kann der Mensch eine Quelle von Harmonie, Ruhe und Schönheit finden*“. Zugriff am 24. Mai 2013 unter www.taubenschlag.de/html/sbw/sbw48/seiten/48s10_12.htm

7.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kategorienbeschreibung mit Beispielen

8. Anhang

8.1 Leitfaden

Als erstes möchte ich mich bei dir bedanken, dass du dir Zeit nimmst, um meine Fragen zu beantworten. Ich interviewe für meine Bachelorarbeit Leute wie dich, die mit gehörlosen Eltern aufgewachsen sind und jetzt ein eigenes Leben führen. Zu Beginn möchte ich gerne mit dir meine Fragen besprechen, damit ich die Daten in anonymisierter Form in meine Arbeit integrieren kann. Im zweiten Teil beschäftige ich mich mit deiner eigentlichen Frage. Wichtig ist für mich, dass du deine Antworten aus deiner Sicht erklärst und nicht das, was du von anderen hören magst. Das Ganze wird maximal 40 Minuten dauern. Bist du bereit? Wenn ja, dann würde ich die Aufnahme starten.

Teil 1

Mir sprechst du doch immer von der gehörlosen Welt und von der hörenden Welt.

Hörst du das auch?

Was verstehst du unter dem Begriff?

Wo stehst du zwischen den Welten?

Kennst du beide Welten gleich gut?

Welche ist dir wichtiger, die eine oder die andere?

Gibt es eine Welt, die du bevorzugst?

Teil 2

Nimmst du in der einen Welt eine besondere Rolle ein?

(falls erwähnt: wie ist das auf der Brücke oben zu sehen?)

Bist du in der einen Welt schon einmal an die Grenzen gestoßen? Vielleicht willst du etwas machen

hast du in der einen Welt okay, ist es in der anderen aber nicht?

Gibt es Erfahrungen, die du mir gerne erzählen möchtest aus deiner Kindheit?

Denk dir zurück, wie dir bewusst wurde, dass deine Eltern anders sind?

Teil 3

Haben die beiden Welten einen Einfluss auf das, was du heute bist?

Gibt es in deiner Welt noch andere Welten?

Hast du Kontakt zu anderen Kindern von gehörlosen Eltern?

(Wenn ja: ist das auch eine Welt?)

Kennst du den Begriff Coda?

gut, in dem Fall danke für das tolle Interview!

8.2 Fragebogen

Angaben zum Probanden- Nr.: / Name:

Zur Person

1. Geschlecht:
2. Wohnort:
3. Alter:

4. Welche der folgenden Personen sind in ihrem Umfeld hörend (h), schwerhörig (sh) oder gehörlos? (gh)

Mutter	Vater
Bruder/ Brüder	Schwester/ Schwestern
Alter?	Alter?
Grossmutter	Grossvater
Partner/in	Tante/Onkel
Cousin/Cousine	Sonstige

5. Welche Ausbildung haben Sie gemacht?

6. Wie kommunizieren Sie mit ihren Eltern?

- Lautsprachlich/ oral
- Mischsprachlich, Form zwischen Gebärdensprache und Lautsprache
- Gebärdensprache
- Sonstiges:

7. Haben Sie einen Lebenspartner? Wenn ja, welcher Welt gehört sie an, der hörenden oder der gehörlosen Welt?

8.3 Vereinbarung zum Datenschutz für wissenschaftliche Interviews³

- Die Teilnahme am Interview ist freiwillig. Es dient dem folgenden Zweck:

„Wie konstruieren 24- 27 jährige erwachsene Kinder von gehörlosen Eltern aus der Deutschschweiz ihre Multikulturelle Lebenswelt?“⁴

- Für die Durchführung und wissenschaftliche Auswertung des Interviews ist verantwortlich:

Tanja Monika Rissi, GSD 1216, Hochschule für Heilpädagogik, Schaffhauserstrasse 239, 8050 Zürich.

Unterstützung:

Prof. Patricia Shores, Hochschule für Heilpädagogik, Schaffhauserstrasse 239, 8050 Zürich.

- Die Verantwortliche trägt dafür Sorge, dass alle erhobenen Daten streng vertraulich behandelt werden und ausschliesslich zu dem vereinbarten Zweck verwendet werden.

- Der/Die Befragte erklärt sein Einverständnis mit der Audio- Bandaufnahme und der wissenschaftlichen Auswertung des Interviews. Nach Ende der Bandaufnahme können auf Ihren Wunsch einzelne Ausschnitte des Gesprächs gelöscht werden.

- Zur Sicherung des Datenschutzes gelten folgenden Vereinbarungen:

Audioaufnahme

1. Die Aufnahme wird von der Interviewerin gesichert aufbewahrt und nach Abschluss der Untersuchung, spätestens jedoch nach zwei Jahren gelöscht.
2. Zugang zur Audioaufnahme hat nur die Interviewerin.

Auswertung und Archivierung

1. Zu Auswertungszwecken wird von der Bandaufnahme ein schriftliches Protokoll (Transkript) angefertigt. Namen und Ortsangaben der/des Besagten werden unkenntlich gemacht. Die persönlichen Angaben, die während des Interviews erwähnt werden, werden gesammelt und unter Verschluss aufbewahrt. Diese dienen lediglich der Nachweisbarkeit dieser Forschung.
2. In Veröffentlichungen wird sichergestellt, dass eine Identifikation der/des Befragten nicht möglich ist.
 - Die Verwertungsrechte (Copyright) des Interviews liegen bei der Interviewerin bzw. dem Projektleiter.
 - Die/der Befragte kann ihre/seine Einverständniserklärung innerhalb von 14 Tagen ganz oder teilweise widerrufen.

Ort , Datum

Interviewerin:

Befragte/r:

³ Flick, 2009, S. 285-286; gewisse Teile wurden durch die Schreiberin dieser Arbeit abgeändert.

⁴ Die Forschungsfrage wurde in der Auswertungszeit nochmals verändert.

8.4 Transkriptionsregeln

Diese Regeln wurden aus Dresing und Pehl (2011, S. 19) sowie Hug und Poscheschnik (S. 134-137) entnommen und auf das Forschungsinteresse hin gestaltet:

	Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert.
I	Interviewerin
B1/ B2/ B3	Nummer der Befragten Personen
...	Pausen während des Interviews und eine Bedeutung ausdrücken können. Jeder Punkt zeigt eine Sekunde an.
„“	Hörbare direkte Reden des Gesprächspartners.
(unv.)	unverständliche Wörter
- -	Einwürfe des anderen Gesprächspartners, aus Datenschutzgründen zum Teil <i>kursiv</i> zusammengefasst
X	Anonymisierte Daten wie Namen, Ortschaften, Institutionen oder familiären Beziehungen.
(())	Zusammenfassung nicht relevanter Texte.
(gebärdet)	Gebärdete Stellen, durch hörbare Veränderung des Syntaxes. Da der Inhalt durch die Audioaufnahme nicht festgehalten werden konnten, werden sie lediglich im Transkript angezeigt.